
Bzygowate (Diptera: Syrphidae) okolic Radomia i Puszczy Kozienickiej
Hoverflies (Diptera: Syrphidae) of Radom area and the Kozienicka Forest

DOI: 10.5281/zenodo.14538108

Robert Żóralski¹ , Marek Milkowski²

¹ul. Norwida 9; 84-240 Reda, email: robert@insects.pl,

²ul. Królowej Jadwigi 19/21; 26-600 Radom, email: milkowski63@wp.pl

ABSTRACT. In the years 1993-2024, studies were conducted on hoverflies in the Kozienicka Forest and the city of Radom and its surroundings. The collected material consists of 826 specimens belonging to 166 species, which constitutes approx. 42% of the Syrphidae fauna of Poland. The habitats in the studied area turned out to be a refuge for many species endangered and close to the threat of extinction in Poland, e.g. *Caliprobola speciosa*, *Chalcosyrphus femoratus*, *Criorhina pachymera*, *Mesembrius peregrinus*, or in Europe, e.g. *Brachyopa maculipennis*, *Paragus finitimus*. The high faunistic value of the studied areas is also revealed by the presence of several other species being rare in Poland, e.g. *Cheilosia laticornis*, *Meligramma cingulata* and *Psilota exilistyla*.

KEY WORDS: Syrphidae, central Poland, Puszcza Kozienicka, faunistics, conservation, threats.

WSTĘP

Miasto Radom i sąsiadujący z nim kompleks leśny Puszczy Kozienickiej, jak dotąd nie doczekały się opracowania faunistycznego dotyczącego występowania muchówek z rodziny Syrphidae. Dotychczas w literaturze można znaleźć jedynie pojedyncze informacje dotyczące występowania bzygowatych. Z terenu Puszczy Kozienickiej podany został rzadki gatunek – *Psilota exilistyla* Smit et Vujić, 2008 (Żóralski 2018). Było to pierwsze stwierdzenie tego gatunku z obszaru Polski. Chmielewski i Żóralski (2020) podają z Antoniówki Świerżowskiej trzmielówkę wielką *Volucella zonaria* (Poda, 1761). Żóralski i Mielczarek (2021) wymieniają dwa gatunki z rodzaju *Cheilosia* – *Ch. fasciata* (Schiner et Egger, 1853), takson którego larwy

minują liście czosnku niedźwiedziego oraz *Ch. semifasciata* Becker, 1894, rozwijającą się w liściach rozchodników.

Niniejsza praca ma na celu uzupełnienie informacji o występowaniu muchówek z rodziny Syrphidae w okolicach Radomia. Dane zostały zebrane w samym mieście i okolicy oraz w leżącej na wschód i północny-wschód od niego Puszczy Kozienickiej.

TEREN BADAŃ

Obszar objęty badaniami (Ryc. 1) położony jest w południowej części województwa mazowieckiego. Jest on ograniczony od zachodu doliną rzeki Kosówki i Mlecznej, od północy – zlewnią rzeki Radomki, zaś od wschodu – rzeką Wisłą. Południową granicę wyznacza dolina rzeki Zwoleńki. Znaczną część tego obszaru pokrywają lasy Puszczy Kozienickiej. Kompleks ten zajmuje powierzchnię ok. 30 tys. ha. Są to siedliska najbardziej wartościowe z przyrodniczego punktu widzenia. Drzewostany Puszczy Kozienickiej zdominowane są przez sosnę zwyczajną *Pinus sylvestris* L. zajmującą około 83% powierzchni leśnej. Znacznie mniejszy udział mają dęby *Quercus robur* L. i *Q. petraea* (Matt. Liebl.), olsza czarna i jodła (Zielony i Eliasz 1997). Płaty siedlisk leśnych z listy Natura 2000 zajmują powierzchnię ponad 2450 ha, co stanowi 7,3% powierzchni lasów. Do najcenniejszych ekosystemów leśnych należą (Ryc. 2):

- sosnowy bór chrobotkowy *Cladonio-Pinetum* (wydmy w dolinie rzeki Zagożdżonki, okolice Żytkowic, obrzeża kompleksu Miodne),

- sosnowy bór bagienny *Vaccinio uliginosi-Pinetum* (rezerwaty - Guść, Ługi Helenowskie, Okólny Ług, Załamanek, uroczysko Miodne),

- wyżynny jodłowy bór mieszany *Abietetum polonicum* (rezerwaty - Ciszek, Ponty im. Teodora Zielińskiego, Ponty-Dęby, Zagożdżon, Załamanek oraz liczne płaty poza rezerwatami w centralnej części puszczy),

- świetlista dąbrowa *Potentillo albae-Quercetum* (rezerwat Ponty-Dęby, okolice Siczek i północno-zachodnia część puszczy),

- łągi wierzbowe, jesionowo-olszowe i olszyny źródliskowe obejmujące zbiorowiska roślinne: *Salicetum albo-fragilis*, *Fraxino-Alnetum*, *Fraxino-Alnetum cardaminetosum*, *Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum* (rezerwaty - Brzeźniczka, Guść, Krępiec, Leniwa, Źródło Królewskie),

- grąd subkontynentalny *Tilio cordatae-Carpinetum betuli* (rezerwaty - Brzeźniczka, Ciszek, Jedlnia im. Andrzeja Kowalczewskiego, Krępiec, Leniwa, Miodne, Pionki, Ponty im. Teodora Zielińskiego, Ponty-Dęby, Zagożdżon - ryc. 2C, Załamanek, Źródło Królewskie).

Cenne siedliska nieleśne to m.in.:

- starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne obejmujące zbiorowiska roślinne: *Elodeetum canadensis* – zespół moczarki kanadyjskiej, *Potametum lucentis* – zespół rdestnicy połyskującej, *Potametum natantis* – zespół rdestnicy pływającej, *Myriophylletum verticillati* – zespół wywłócznika okółkowego, *Nupharo-Nymphaetum albae* – zespół grążela żółtego i grzybieni białych, *Hydrocharitetum morsus-ranae* – zespół żabiścieku pływającego,

Spirodeletum polyrhizae – zespół spirodeli wielokorzeniowej, *Lemnetum trisulcae* – zespół rzęsy trójrowkowej (głównie dolina rzeki Radomki, Zagożdżonki i Pacynki),

- zmiennowilgotne łąki trzęślicowe obejmujące zbiorowiska roślinne: *Junco-Molinietum* – łąka sitowo-trzęślicowa i *Selino-Molinietum* – łąka olszewnikowo-trzęślicowa (północno-wschodnia część puszczy, okolice wsi Molendy, okolice wsi Sucha),

- niżowe świeże łąki użytkowane ekstensywnie obejmujące zbiorowiska roślinne: *Arrhenatheretum elatioris* – łąka rajgrasowa i *Poa pratensis-Festuca rubra* – zbiorowisko wiechliny łąkowej i kostrzewy czerwonej (doliny rzeczne Radomki, Leniwej, Gzówki, Pacynki, Mirenki, Żały, Krypianki),

- torfowiska przejściowe i trzęsawiska na niżu oraz obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku *Rhynchosporion* obejmujące zbiorowiska roślinne: *Caricetum lasiocarpae* – zespół turzycy nitkowatej, *Carici canescentis-Agrostietum caninae* – kwaśna młaka niskoturzycowa, *Rhynchosporium albae* – mszar przygiełkowy oraz zbiorowiska z czermienią błotną (*Calla palustris*), bobrkiem trójlistkowym (*Menyanthes trifoliata*) i siedmiopalecznikiem błotnym (*Comarum palustre*) (rezerwaty - Ługi Helenowskie, Okólny Ług - ryc. 2A, południowo-wschodnia część puszczy) (Kurowski i in. 2009).

Większość puszczy objęta jest granicami Kozienickiego Parku Krajobrazowego (262,33 km²), utworzonego w 1983 r. i powiększonego w 2001 r. Obszary leśne Puszczy Kozienickiej od 1994 r. zostały włączone do Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Puszczy Kozienickiej" (Nadleśnictwa Kozienice, Radom, Zwoleń) (Zdzienicki 2004). Na terenie puszczy powstało 15 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 1267 ha. Najcenniejsze ekosystemy objęto ochroną jako specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000: „Puszcza Kozienicka” (PLH140035) (Kurowski i in. 2009). Dolinę rzeki Zwoleńki na odcinku od Zwolenia po niewielki fragment ujściowy objęto ochroną jako specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 – „Dolina Zwoleńki” (PLH140006). Obszar Dolina Zwoleńki zajmuje powierzchnię 2379 ha, w większości są to grunty rolne. Lasy zajmują jedynie 20% całego obszaru. W południowo-wschodniej części obszaru znajduje się rezerwat torfowiskowy Borowiec (Chołuj 2023).

Puszcza Kozienicka wg regionalizacji fizycznogeograficznej wchodzi w skład makroregionu Nizin Środkowomazowieckich, z mezoregionami – Równiną Kozienicką i Doliną Środkowej Wisły, a także do makroregionu Wzniesienia Południowomazowieckie z mezoregionem – Równiną Radomską (Solon i in. 2018, Richling 2021).

Zgodnie z podziałem przyrodniczo-leśnym Polski (Trampler i in. 1990) obszar Puszczy Kozienickiej położony jest głównie w Krainie Małopolskiej, mniejszy fragment Obrębu Kozienice należy do Krainy Mazowiecko-Podlaskiej.

Według podziału zoogeograficznego zastosowanego przez autorów Katalogu fauny Polski (Burakowski i in. 1973), a później wyrażonego w formie zdigitalizowanej w Mapie Bioróżnorodności (2024), omawiany obszar badań w części północnej i północno-wschodniej został zaliczony do Niziny Mazowieckiej, zaś zachodni i południowy fragment wraz z doliną rzeki Zwoleńki do Wyżyny Małopolskiej (Ryc. 1).

Ryc. 1. Teren badań obejmujący miasto Radom i jego okolice oraz Puszcę Kozienicką.

Fig. 1. The study area covers the city of Radom and its surroundings as well as the Kozienicka Forest.

METODY

Badania nad muchówkami z rodziny Syrphidae prowadzono w latach 1993-2024, przy czym najczęściej (64%) danych pochodzi z okresu 2019-2021. Przy odłowieniu stosowano najczęściej metodykę na „upatrzonego”, rzadziej czerpakowano i otrząsano gałęzie drzew oraz krzewy. Niewielka część danych pochodzi z odłowów do pułapek: Lindgrena (koloru zielonego), IBL-2, IBL-3, IBL-5. Niektóre osobniki Syrphidae fotografowano w środowisku naturalnym. Wykonano również dokumentację fotograficzną siedlisk, w których prowadzono obserwacje. Materiał został zebrany przez drugiego autora, a oznaczony przez pierwszego autora. W statystyce liczby gatunków w poszczególnych miesiącach roku pominięto pojedyncze osobniki ze stycznia i grudnia, jako że zostały znalezione martwe lub wyhodowane przypadkowo w warunkach pokojowych. Zastosowano następujące skróty: Os. – osiedle, Rez. – rezerwat przyrody. Podczas badań w rezerwach korzystano z zezwoleń wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (WPN-I.6205.65.2015.AZ, WPN-I.6205.75.2020.AZ.3). Zebrany materiał znajduje się w zbiorze pierwszego z autorów.

Ryc. 2. Siedliska: A - torfowisko, Rez. Okólny Ług; B - łęg olchowy, Rez. Załamanek; C - grąd, Rez. Zagożdżon; D - łąki kośne, Kozłowskie Łąki.

Fig. 2. Habitats: A - peat bog, Okólny Ług Reserve; B - alder riparian forest, Załamanek Reserve; C - oak-hornbeam forest, Zagożdżon Reserve; D - hay meadows, Kozłowskie Łąki.

Dane przedstawione w niniejszej pracy zebrano w 22 kwadratach siatki UTM (10 x 10 km). Do wygenerowania mapy użyto programu MapaUTM ver. 6, autorstwa Grzegorza Gierlasińskiego.

WYNIKI

Zgromadzony materiał z miasta Radomia wraz z jego okolicami oraz z obszaru Puszczy Kozienickiej liczy 826 osobników bzygowatych należących do 166 gatunków.

Anasimyia interpuncta (Harris, 1776)

MATERIAŁ (1 ♀). Puszcza Kozienicka: Rez. Załamanek - ryc. 2B [EC20], 23 V 2020, 1 ♀.

Baccha elongata (Fabricius, 1775)

MATERIAŁ (1 ♀). Puszcza Kozienicka: Rez. Załamanek [EC20], 27 VI 2020, 1 ♀, siedzący na pojemniku z płynem konserwującym (na bazie glikolu etylenowego i wody demineralizowanej) koloru różowego - pułapka IBL-5.

Blera fallax (Linnaeus, 1758)

MATERIAŁ (3 ♀♀). Puszcza Kozienicka: Siczki [EB29], 19 V 2017, 1 ♀, na drewnie sągowym; Dąbrowa Kozłowska [EB19], 24 V 2018, 1 ♀, na wypróchniałym pniaku sosnowym; Rez. Brzeźniczka [EC30], 17 V 2020, 1 ♀, przy starej jodle.

Brachyopa bicolor (Fallén, 1817)

MATERIAŁ (2 ♂♂ 1 ♀). Puszcza Kozienicka: Dąbrowa Kozłowska [EB19], 11 V 2019, 1 ♂, 17 V 2019, 1 ♂, 1 ♀, przy dziupli dębowej.

Brachyopa maculipennis Thompson & Torp, 1982

MATERIAŁ (2 ♂♂). Radom: Radom-Piotrówka [EB09], 15 V 2022, 1 ♂, na pniu osiki. Puszcza Kozienicka: Zwoleń-Strykowice Górne [EB49], 4 VI 2023, 1 ♂, w parku na pniu starego dębu.

Komentarz: gatunek obecny na Europejskiej Czerwonej Liście bzygowatych (Vujić i in. 2022) w kategorii EN (endangered).

Brachyopa panzeri Goffe, 1945

MATERIAŁ (2 ♂♂ 1 ♀). Radom: Radom-Las Kapturski [EB09], 4 V 2022, 1 ♂, na drewnie sągowym. Puszcza Kozienicka: Dąbrowa Kozłowska [EB19], 17 V 2019, 1 ♂, przy dziupli dębowej; Januszno [EC30], 17 V 2020, 1 ♀, na kwiatach głogu.

Brachypalpoides lentus (Meigen, 1822)

MATERIAŁ (1 ♂). Radom: Radom-Las Kapturski [EB09], 8 V 1993, 1 ♂.

Komentarz: gatunek obecny na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (Palaczyk i in. 2002) w kategorii DD (data deficient).

***Brachypalpus laphriformis* (Fallén, 1816)**

MATERIAŁ (3 ♂♂ 4 ♀♀). Radom: Radom-Las Kapturski [EB09], 27 V 2021, 1 ♂, na drewnie dębowym, 11 V 2022, 1 ♂ - ryc. 3C, na drewnie dębowym, 16 V 2022, 1 ♀, na drewnie sosnowym. Okolice Radomia: Gębarzów ad Skaryszew [EB18], 28 IV 2018, 1 ♀, na dziuplastej wierzbie. Puszcza Kozienicka: Rez. Jedlnia [EB29], 10 V 2012, 1 ♀; Siczki [EB29], 23 V 2017, 1 ♂, przy drewnie sągowym; Rez. Brzeźniczka [EC30], 17 V 2020, 1 ♀, w dziupli martwego dębu.

***Brachypalpus valgus* (Panzer, 1798)**

MATERIAŁ (6 ♂♂ 3 ♀♀). Radom: Radom-Firlej [EB19], 15 IV 2019, 1 ♀, przy dziupli szczelinowej w topoli; Radom-Las Kapturski [EB09], 20 III 2022, 1 ♂, na drewnie sągowym, 10 IV 2023, 1 ♂, na kwiatach wierzby, 9 V 2023, 1 ♂, na pniu dębu. Puszcza Kozienicka: Poborskie Łąki [EC20], 30 III 2008, 1 ♂, na kwiatach złoci żółtej w grądzie; Dąbrowa Kozłowska [EB19], 12 V 2015, 1 ♀, 12 IV 2018, 1 ♂, na ściętym dębie z dziuplą; Rez. Zagożdżon [EC30], 28 III 2020, 1 ♂; Zwoleń-Strykowice Górne [EB49], 30 V 2021, 1 ♀, w parku.

Komentarz: gatunek obecny na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (Palaczyk i in. 2002) w kategorii NT (near threatened).

***Caliprobola speciosa* (Rossi, 1790)**

MATERIAŁ (1 ♂). Puszcza Kozienicka: Dąbrowa Kozłowska [EB19], 13 VI 2013, 1 ♂ - ryc. 3A, na pniu ściętego dębu.

Komentarz: gatunek obecny na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (Palaczyk i in. 2002) w kategorii VU (vulnerable) oraz w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Soszyński 2004) również w kategorii VU.

***Ceriana conopsoides* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ (2 ♂♂). Radom: Radom-Las Kapturski [EB09], 12 VI 2023, 1 ♂, na pniu zamierającej topoli. Puszcza Kozienicka: Rajec Poduchowny [EB19], 24 VII 2021, 1 ♂, na kwiatach baldaszkowatych.

***Chalcosyrphus femoratus* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ (1 ♂). Puszcza Kozienicka: Rez. Ponty-Dęby [EC20], 5 VI 2022, 1 ♂, na drewnie osikowym.

Komentarz: gatunek obecny na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (Palaczyk i in. 2002) w kategorii NT (near threatened) oraz na Europejskiej Czerwonej Liście bzygowatych (Vujčić i in. 2022) w kategorii VU (vulnerable).

***Chalcosyrphus nemorum* (Fabricius, 1805)**

MATERIAŁ (3 ♂♂). Okolice Radomia: Andrzejów-Borowiec [EB58], 1.04-1.05.2017, 1 ♂, w pułapce IBL-2 w łągu. Puszcza Kozienicka: Dąbrowa Kozłowska [EB19], 28 V 2021, 1 ♂, na łące; Rez. Leniwa [EC20], 23 VII 2023, 1 ♂, na kwiatach baldaszkowatych.

Ryc. 3 / Fig. 3. A - *Caliprobola speciosa*, Dąbrowa Kozłowska; B - *Helophilus trivittatus*, Radom-Halinów; C - *Brachypalpus laphriformis*, Radom-Las Kapturski; D - *Temnostoma meridionale*, Rez. Załamanek.

***Chalcosyrphus piger* (Fabricius, 1794)**

MATERIAŁ (3 ♂♂ 1 ♀). Puszcza Kozińska: Dąbrowa Kozłowska [EB19], 23 V 2018, 1 ♀, na drewnie sągowym; Antoniówka [EB19], 16 VI 2018, 1 ♂, na drewnie sągowym; Garbatka-Letnisko [EC40], 6 VI 2020, 1 ♂, na pniu starej sosny; Rez. Ponty-Dęby [EC20], 17 V 2021, 1 ♂.

Komentarz: gatunek obecny na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (Palaczyk i in. 2002) w kategorii DD (data deficient).

***Chalcosyrphus valgus* (Gmelin, 1790)**

MATERIAŁ (2 ♂♂). Radom: Radom-Las Kapturski [EB09], 15 V 2022, 1 ♂, na powalonej osice. Puszcza Kozińska: Dąbrowa Kozłowska [EB19], 18 V 2017, 1 ♂, na pniu osiki.

***Cheilosia aerea* Dufour, 1848**

MATERIAŁ (2 ♂♂ 3 ♀♀). Radom: Radom-Józefów [EB19], 23 V 2021, 1 ♀, na kwiatach wilczomlecz sosnki. Okolice Radomia: Lucimia ad Przyłęk [EB58], 1 V 2019, 1 ♀, na kwiatach wilczomlecz sosnki. Puszcza Kozienicka: Zadobrze [EC20], 20 VI 2019, 2 ♂♂, na kwiatach baldaszkowatych; Januszno [EC30], 1 V 2020, 1 ♀, na kwiatach wilczomlecz sosnki.

***Cheilosia albipila* Meigen, 1838**

MATERIAŁ (2 ♂♂). Okolice Radomia: Andrzejów-Borowiec [EB58], 1 IV 2017, 1 ♂. Puszcza Kozienicka: Antoniówka [EB19], 8 IV 2019, 1 ♂, na kwiatach wierzby.

***Cheilosia albitarsis* (Meigen, 1822)**

MATERIAŁ (1 ♂ 2 ♀♀). Radom: Radom-Borki [EB09], 29 V 2022, 1 ♂, na łące. Puszcza Kozienicka: Dąbrowa Kozłowska [EB19], 26 V 2021, 1 ♀, na kwiecie jaskra; Jaśce [EC20], 5 V 2024, 1 ♀, na kwiecie jaskra.

***Cheilosia barbata* Loew, 1857**

MATERIAŁ (1 ♂ 1 ♀). Puszcza Kozienicka: Dąbrowa Kozłowska [EB19], 28 V 2021, 1 ♀, na łące, 31 V 2021, 1 ♂, na łące.

***Cheilosia bergenstammi* Becker, 1894**

MATERIAŁ (1 ♀). Puszcza Kozienicka: Dąbrowa Kozłowska [EB19], 11 V 2019, 1 ♀, na kwiecie mniszka.

***Cheilosia carbonaria* Egger, 1860**

MATERIAŁ (1 ♂). Puszcza Kozienicka: Rez. Brzeźniczka [EC30], 17 V 2020, 1 ♂.

***Cheilosia chloris* (Meigen, 1822)**

MATERIAŁ (2 ♀♀). Puszcza Kozienicka: Rez. Jedlnia [EB29], 21 IV 2019, 1 ♀, na kwiecie mniszka; Dąbrowa Kozłowska [EB19], 31 V 2021, 1 ♀, na łące.

***Cheilosia fasciata* Schiner & Egger, 1853**

MATERIAŁ (2 ♂♂ 2 ♀♀). Puszcza Kozienicka: Rez. Zagożdżon [EC30], 28 III 2020, 1 ♂, 1 ♀, 29 III 2020, 1 ♂, (Żóralski i Mielczarek 2021); 27 IV 2024, 1 ♀, na kwiatach czosnku niedźwiedziego.

Komentarz: *C. fasciata* odbywa i kończy lot przed kwitnieniem czosnku niedźwiedziego – obserwacja z czerwca i na jego kwiatach jest więc wyjątkowo późna – osobnik był nieco „złatany”.

***Cheilosia flavipes* (Panzer, 1794)**

MATERIAŁ (3 ♂♂ 6 ♀♀). Puszcza Kozienicka: Kieszek [EC20], 6 V 2017, 1 ♂, na kwiecie mniszka; Przejazd [EC20], 1 V 2021, 1 ♀, na kwiecie mniszka, 16 V 2021, 1 ♂, 2 ♀♀; Rez. Ponty-Dęby [EC20], 17 V 2021, 1 ♂, 2 ♀♀; Rez. Zagożdżon [EC30], 27 IV 2024, 1 ♀, na kwiecie mniszka.

***Cheilosia fraterna* (Meigen, 1830)**

MATERIAŁ (3 ♀♀). Okolice Radomia: Ruda ad Przyłek [EB48], 21 V 2017, 1 ♀, na kwiatach wilczomlecza; Rez. Borowiec [EB58], 1 V 2018, 1 ♀, na kwiecie mniszka; Lucimia ad Przyłek [EB58], 1 V 2019, 1 ♀, na kwiatach wilczomlecza sosnki.

***Cheilosia grossa* (Fallén, 1817)**

MATERIAŁ (2 ♂♂ 5 ♀♀). Radom: Radom-Las Kapturski [EB09], 28 III 2008, 1 ♂, na kwiatach wierzby, 10 IV 2023, 1 ♀, na błotnistej drodze na skraju lasu; Radom-Józefów [EB19], 21 III 2017, 1 ♀; Radom-Gołębiów [EB19], 26 III 2020, 1 ♀, na kwiatach wierzby iwy; Radom-Zamłynie [EB09], 7 V 2022, 1 ♀, na brzegu rzeki Mlecznej. Puszcza Kozienicka: Kozłów [EC10], 4 IV 2019, 1 ♀, na kwiatach wierzby; Poborskie Łąki [EC20], 14 IV 2019, 1 ♂, na kwiatach wierzby.

Komentarz: gatunek obecny na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (Palaczyk i in. 2002) w kategorii NT (near threatened).

***Cheilosia illustrata* (Harris, 1780)**

MATERIAŁ (1 ♀). Puszcza Kozienicka: Sokoły [EC20], 19 V 2018, 1 ♀, na kwiatach baldaszkowatych.

***Cheilosia impressa* Loew, 1840**

MATERIAŁ (3 ♂♂ 1 ♀). Puszcza Kozienicka: Zadobrze [EC20], 5 VIII 2018, 1 ♂, na skraju lasu mieszanego; Łuczynów Nowy [EC31], 27 VII 2019, 1 ♂, na skraju łągu, 27 VII 2019, 1 ♂, na kwiatach baldaszkowatych; Lesiów [EC10], 30 VIII 2020, 1 ♀, na kwiatach krwawnika.

***Cheilosia laticornis* Rondani, 1857**

MATERIAŁ (5 ♂♂ 2 ♀♀). Okolice Radomia: Rez. Borowiec [EB58], 21 V 2017, 1 ♀, na kwiatach wilczomlecza. Puszcza Kozienicka: Pionki [EC30], 30 IV 2017, 1 ♂; Sieciechów [EC40], 25 VII 2020, 4 ♂♂, 12 V 2024, 1 ♀, w łągu olchowym.

***Cheilosia latifrons* (Zetterstedt, 1843)**

MATERIAŁ (1 ♂ 4 ♀♀). Radom: Radom-Stara Wola Gołębiowska [EB19], 28 VIII 2022, 1 ♀, na kwiatach nawłoci kanadyjskiej. Okolice Radomia: Natolin ad Radom [EB19], 6 V 2017, 1 ♀, na łące. Puszcza Kozienicka: Kieszek-Kozłowskie Łąki [EC20], 26 IV 2019, 1 ♀, na łące, 26 IV 2020, 1 ♀, na łące; Rez. Okólny Ług [EB39], 2 V 2020, 1 ♂.

***Cheilosia morio* (Zetterstedt, 1838)**

MATERIAŁ (2 ♀♀). Puszcza Kozienicka: Kozłów [EC10], 11 IV 2018, 1 ♀, na kwiatach wierzby; Poborskie Łąki [EC20], 7 IV 2019, 1 ♀, na kwiatach wierzby.

Komentarz: gatunek obecny na Europejskiej Czerwonej Liście bzygowatych (Vujić i in. 2022) w kategorii EN (endangered).

***Cheilosia pagana* (Meigen, 1822)**

MATERIAŁ (1 ♂ 2 ♀♀). Radom: Radom-Stara Wola Gołębiowska [EB19], 23 IV 2023, 1 ♀, na kwiatach wierzby. Puszcza Kozienicka: Strykowice Górne [EB49], 21 IV 2018, 1 ♂, na łące; Lesiów [EC10], 8 V 2020, 1 ♀, na kwiecie mniszka w borze sosnowym.

***Cheilosia proxima* (Zetterstedt, 1843)**

MATERIAŁ (1 ♂). Puszcza Kozienicka: Garbatka-Letnisko [EC40], 28 VI 2020, 1 ♂, na kwiatach baldaszkowatych.

***Cheilosia pubera* (Zetterstedt, 1838)**

MATERIAŁ (4 ♂♂ 9 ♀♀). Radom: Radom-Pruszków [EB09], 14 V 2017, 1 ♂, na kwiatach jaskra. Puszcza Kozienicka: Poborskie Łąki [EC20], 14 IV 2019, 1 ♂; Rez. Jedlnia [EB29], 21 IV 2019, 1 ♂, na kwiecie mniszka; Rez. Załamanek [EC20], 29 IV 2020, 2 ♀♀, 3 V 2020, 1 ♂, 3 ♀♀, 23 V 2020, 2 ♀♀; Rez. Brzeźniczka [EC30], 17 V 2020, 2 ♀♀.

***Cheilosia rufimana* Becker, 1894**

MATERIAŁ (3 ♀♀). Okolice Radomia: Ruda ad Przyłęk [EB48], 21 V 2017, 1 ♀, na kwiatach wilczomlecza. Puszcza Kozienicka: Pionki [EC30], 20 V 2017, 1 ♀, na kwiatach wilczomlecza; Dąbrowa Kozłowska [EB19], 28 V 2021, 1 ♀, na łące.

***Cheilosia scutellata* (Fallén, 1817)**

MATERIAŁ (1 ♂ 3 ♀♀). Okolice Radomia: Zajezerze koło Dębina [EC51], 29 VIII 2024, 2 ♀♀. Puszcza Kozienicka: Psary [EC41], 10 IX 2017, 1 ♀, skraj boru sosnowego; Wilczkowice Górne [EC32], 3 VII 2022, 1 ♂, na kwiatach baldaszkowatych w łągu.

***Cheilosia semifasciata* Becker, 1894**

MATERIAŁ (1 ♂). Radom: Radom-Józefów [EB19], 24 V 2021, 1 ♂, w podszycie w borze sosnowym (Żóralski i Mielczarek 2021).

***Cheilosia urbana* (Meigen, 1822)**

MATERIAŁ (25 ♂♂ 19 ♀♀ 1 ex.). Radom: Radom-Gołębiów [EB19], 10 IV 2017, 1 ♀, 25 IV 2017, 1 ♀, na kwiecie mniszka, 8 IV 2019, 1 ♂, 9 IV 2020, 1 ex., na kwitnącej wierzbie iwie, 16 IV 2020, 1 ♀, na kwiecie mniszka, 19 IV 2021, 1 ♂, na kwiatach śliwy mirabelki, 27 IV 2021, 2 ♀♀, 22 IV 2022, 1 ♂, na kwiecie mniszka, 25 IV 2022, 1 ♂, na kwiecie mniszka, 14 IV 2023, 1 ♂; Radom-Las Kapturski [EB09], 25 IV 2018, 1 ♂, na środkowej łące; Radom-Krzewień [EC10], 17 IV 2019, 1 ♂, 1 ♀, na kwiatach śliwy tarniny; Radom-Młynek Janiszewski [EB09], 11 IV 2020, 1 ♂, w ogrodzie działkowym; Radom-Józefów [EB19], 12 IV 2020, 1 ♀, na skraju boru sosnowego, 19 IV 2020, 1 ♀, 23 V 2021, 1 ♀, na kwiatach wilczomlecza sosnki; Radom-Os. Nad Potokiem [EB19], 23 IV 2022, 1 ♂; Radom-Stara Wola Gołębiowska [EB19], 23 IV 2023, 1 ♂, na skraju zagajnika. Okolice Radomia: Andrzejów-Borowiec [EB58], 1 V 2017, 1 ♀, na kwiatach wilczomlecza; Ruda ad Przyłęk [EB48], 21 V 2017, 1 ♀, na kwiatach wilczomlecza; Rez. Borowiec [EB58], 1 V 2018, 1 ♀, na kwiecie mniszka; Kiedrzyń ad Gózd [EB19], 7 IV 2020, 1 ♂, 7 IV 2020, 1 ♂, na kwitnącej wierzbie. Puszcza Kozienicka: Pionki [EC30], 30 IV 2017, 1 ♂, 2 ♀♀; Januszno [EC30], 30 IV 2017, 1 ♂, 1 V 2020, 1 ♂, na drewnie sągowym,

17 V 2020, 1 ♀; Dąbrowa Kozłowska [EB19], 6 IV 2019, 1 ♂, na kwiecie podbiału pospolitego, 19 IV 2019, 1 ♂; Antoniówka [EB19], 8 IV 2019, 3 ♂♂, na kwiatach wierzby, 8 IV 2019, 2 ♂♂, na skraju boru sosnowego; Kieszek-Kozłowski Łąki [EC20], 20 IV 2019, 1 ♀, na kwitnącej wierzbie; Podgóra [EB39], 21 IV 2020, 1 ♂, na skraju lasu; Kieszek [EC20], 4 V 2020, 1 ♂, na kwiecie mniszka; Lesiów [EC10], 8 V 2020, 1 ♀; Jaśce [EC20], 13 V 2021, 1 ♀, przy stawie leśnym; Przejazd [EC20], 17 V 2021, 1 ♀; Rez. Ponty-Dęby [EC20], 17 V 2021, 1 ♂.

***Cheilosia variabilis* (Panzer, 1798)**

MATERIAŁ (6 ♂♂ 6 ♀♀). Okolice Radomia: Lucimia ad Przyłęk [EB58], 1 V 2019, 1 ♀, na kwiatach wilczomlecza sosnki. Puszcza Kozienicka: Pionki [EC30], 27 V 2017, 1 ♀; Rez. Ponty-Dęby [EC20], 28 V 2017, 1 ♀, 17 V 2021, 1 ♂; Podgóra [EB39], 9 V 2020, 1 ♂, na skraju lasu; Rez. Załamanek [EC20], 23 V 2020, 2 ♂♂, 1 ♀; Antoniówka [EB19], 4 VI 2020, 1 ♂, na łące, 4 VI 2020, 1 ♂, na kwiatach baldaszkowatych; Dąbrowa Kozłowska [EB19], 28 V 2021, 1 ♀, na łące; Zwoleń-Strykowice Górne [EB49], 30 V 2021, 1 ♀, w parku.

***Cheilosia velutina* Loew, 1840**

MATERIAŁ (1 ♂ 2 ♀♀). Radom: Radom-Nowa Wola Gołębiowska [EC10], 10 VIII 2019, 1 ♀, na łące; Radom-Os. Nad Potokiem [EB19], 25 VIII 2021, 1 ♀, w ziołoroślach. Puszcza Kozienicka: Kozienice [EC31], 27 VII 2019, 1 ♂.

***Cheilosia vernalis* (Fallén, 1817)**

MATERIAŁ (7 ♂♂ 5 ♀♀). Radom: Radom-Józefów [EB19], 9 IV 2019, 1 ♂, na kwiatach śliwy mirabelki, 12 IV 2019, 1 ♀, na kwiecie mniszka; Radom-Os. Michałów [EB19], 10 VII 2021, 1 ♀, na kwiatach gorczyznika pospolitego; Radom-Gołębiów [EB19], 25 IV 2017, 1 ♀, na kwiecie mniszka, 21 IV 2021, 1 ♀, na kwiecie mniszka, 15 VII 2021, 1 ♂, na kwiatach baldaszkowatych; Radom-Halinów [EB09], 7 V 2022, 1 ♂; Radom-Las Kapturski [EB09], 16 V – 4 VI 2022, 1 ♂, w pułapce IBL-3 na śródleśnej łące. Okolice Radomia: Natolin ad Radom [EB19], 6 V 2017, 1 ♂, na łące. Puszcza Kozienicka: Molendy [EC40], 16 VII 2017, 1 ♀, na łące; Karczówka ad Zwoleń [EB49], 13 VI 2018, 1 ♂, skraj łągu; Kieszek-Kozłowski Łąki [EC20], 26 IV 2019, 1 ♂, na łące.

***Cheilosia vulpina* (Meigen, 1822)**

MATERIAŁ (1 ♂ 2 ♀♀). Radom: Radom-Os. XV-lecia [EB19], 15 VIII 2022, 1 ♀, na kwiatach baldaszkowatych. Okolice Radomia: Zielonka Nowa ad Zwoleń [EB48], 13 V 2018, 1 ♀, na baldaszkowatych w łągu, 26 V 2018, 1 ♂, na baldaszkowatych w łągu.

***Chrysogaster coemeteriorum* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ (1 ♂ 1 ♀). Puszcza Kozienicka: Antoniówka [EB19], 10 VII 2021, 1 ♂, na kwiatach baldaszkowatych; Zadobrze [EC20], 25 VII 2021, 1 ♀, na kwiatach baldaszkowatych.

***Chrysogaster solstitialis* (Fallén, 1817)**

MATERIAŁ (6 ♂♂ 13 ♀♀). Puszcza Kozienicka: Komorniki Kozłowski [EB19], 21 VI 2017, 1 ♀, na łące; Dąbrowa Kozłowska [EB19], 4 VI 2018, 1 ♂, w borze sosnowym, 27 VI 2021, 1 ♂, na kwiatach baldaszkowatych; Rez. Krępiec [EC40], 11 VI 2019, 1 ♂; Adolfin [EB29], 30 VI 2019, 1 ♂, na kwiatach

baldaszkowatych; Jedlnia-Letnisko [EB29], 18 VII 2020, 1 ♂, na skraju lasu; Laski ad Pionki [EC30], 8 VIII 2020, 1 ♀, na kwiatach baldaszkowatych; Rez. Brzeźniczka [EC30], 19 VIII 2020, 1 ♀, na kwiatach krwawnika; Januszno [EC30], 19 VIII 2020, 2 ♀♀, na kwiatach baldaszkowatych; Rez. Ponty-Dęby [EC20], 19 VIII 2020, 1 ♀, 28 VI 2023, 1 ♀, na kwiatach baldaszkowatych; Rez. Załamanek [EC20], 12 VI 2021, 1 ♂, na kwiatach baldaszkowatych w łągu; Jaśce [EC20], 20 VI 2021, 1 ♀, na kwiatach baldaszkowatych; Zadobrze [EC20], 20 VII 2021, 1 ♀, na kwiatach baldaszkowatych; Kieszek [EC20], 20 VII 2021, 1 ♀, na kwiatach baldaszkowatych; Przejazd [EC20], 21 VIII 2021, 1 ♀; Jaroszki [EC20], 22 VIII 2021, 1 ♀, na kwiatach baldaszkowatych; Rez. Leniwa [EC20], 23 VII 2023, 1 ♀, na kwiatach baldaszkowatych w olsie.

***Chrysotoxum bicinctum* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ (4 ♂♂ 2 ♀♀). Radom: Radom-Woźniki [EB09], 7 VII 2011, 1 ♀ - ryc. 4A, na kwiecie złocienia; Radom-Gołębiów [EB19], 8 VII 2021, 1 ♂, na kwiatach pasternaku, 22 VII 2021, 1 ♂, na kwiatach pasternaku; Radom-Młynek Janiszewski [EB09], 25 VIII 2022, 1 ♀, na kwiatach nawłoci kanadyjskiej. Puszcza Kozienicka: Molendy [EC40], 24 VI 2017, 2 ♂♂, na łące.

***Chrysotoxum cautum* (Harris, 1776)**

MATERIAŁ (2 ♂♂ 1 ♀). Radom: Radom-Józefów [EB19], 23 V 2021, 1 ♂, na skraju boru sosnowego, 29 V 2021, 1 ♂. Puszcza Kozienicka: Jedlnia-Letnisko [EB29], 19 V 2018, 1 ♀, na kwiatach baldaszkowatych.

***Chrysotoxum festivum* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ (1 ♂ 6 ♀♀). Radom: Radom-Wincentów [EC10], 8 VII 1993, 1 ♀; Radom-Nowa Wola Gołębiowska [EC10], 10 VIII 2019, 1 ♀, na łące; Radom-Stara Wola Gołębiowska [EB19], 17 VIII 2022, 1 ♂, na kwiatach nawłoci. Puszcza Kozienicka: Rez. Załamanek [EC20], 6 VI 2020, 3 ♀♀; Lewaszówka [EC20], 12 VII 2020, 1 ♀, na łące.

***Chrysotoxum lessonae* Giglio - Tos, 1890**

MATERIAŁ (2 ♂♂ 6 ♀♀). Puszcza Kozienicka: Rez. Brzeźniczka [EC30], 17 V 2020, 1 ♀; Jaśce [EC20], 19 VII 2020, 1 ♂; Przejazd [EC20], 16 V 2021, 1 ♂, 2 ♀♀; Jaroszki [EC20], 22 VIII 2021, 1 ♀, na kwiatach jastrzębca, 22 VIII 2021, 1 ♀; Kieszek [EC20], 20 VIII 2023, 1 ♀, na kwiecie jastrzębca.

Komentarz: Najnowsze publikacje faunistyczne dotyczące Syrphidae podążają za propozycją Sommaggio (2001), uznającą *Chrysotoxum lessonae* za dobry gatunek, odrębny od *Chrysotoxum intermedium* Meigen, 1822. Jako, że wg naszej opinii materiał opublikowany dotąd z Polski jako *intermedium* oraz okazy stwierdzone w trakcie niniejszych badań wpasowują się w opis cech tego pierwszego, w niniejszej pracy zastosowano po raz pierwszy nazwę gatunkową zgodną ze *status quo*.

***Chrysotoxum vernale* Loew, 1841**

MATERIAŁ (5 ♀♀). Radom: Radom-Las Kapturski [EB09], 6 V 2023, 1 ♀, w turzycowisku na śródleśnej łące. Puszcza Kozienicka: Wilczkowice Górne [EC32], 10 V 2020, 1 ♀, na kwiatach starca jakubka; Rez. Jedlnia [EB29], 15 V 2021, 1 ♀; Rez. Ponty-Dęby [EC20], 17 V 2021, 1 ♀; Dąbrowa Kozłowska [EB19], 28 V 2021, 1 ♀, na łące.

***Chrysotoxum verralli* Collin, 1940**

MATERIAŁ (2 ♂♂ 2 ♀♀). Puszcza Kozienicka: Rez. Brzeźniczka [EC30], 3 VII 2017, 1 ♂; Lewaszówka [EC20], 12 VII 2020, 1 ♀, na łące; Jaśce [EC20], 19 VII 2020, 1 ♀, na skraju lasu; Antoniówka [EB19], 6 VII 2021, 1 ♂.

***Criorhina pachymera* (Egger, 1858)**

MATERIAŁ (1 ♂). Puszcza Kozienicka: Zwoleń-Strykowice Górne [EB49], 30 V 2021, 1 ♂, w parku.

Komentarz: gatunek obecny na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (Palaczyk i in. 2002) w kategorii EN (endangered) oraz w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Soszyński 2004), również w kategorii EN.

***Criorhina ranunculi* (Panzer, 1804)**

MATERIAŁ (1 ♀). Puszcza Kozienicka: Kozłów [EC10], 4 IV 2019, 1 ♀, na kwiatach wierzby.

***Dasysyrphus neovenustus* Soszyński & Mielczarek, 2013**

MATERIAŁ (2 ♂♂ 3 ♀♀). Okolice Radomia: Andrzejów-Borowiec [EB58], 1 V 2017, 1 ♂, na kwiatach wilczomlecza. Puszcza Kozienicka: Rez. Załamanek [EC20], 6 VI 2020, 2 ♀♀, 6 VI 2020, 1 ♀, na pniu złomu olchowego; Jaśce [EC20], 3 V 2022, 1 ♂.

***Dasysyrphus tricinctus* (Fallén, 1817)**

MATERIAŁ (3 ♂♂). Puszcza Kozienicka: Kieszek [EC20], 6 V 2017, 1 ♂, na kwiecie mniszka; Rajec Poduchowny [EB19], 25 VIII 2017, 1 ♂, na łące; Łaszówka [EC22], 8 VIII 2020, 1 ♂, na łące.

***Dasysyrphus venustus* (Meigen, 1822)**

MATERIAŁ (2 ♂♂). Radom: Radom-Pruszków [EB09], 14 V 2017, 1 ♂, na kwiatach jaskra. Puszcza Kozienicka: Rez. Zagożdżon [EC30], 29 IV 2007, 1 ♂.

***Didea alneti* (Fallén, 1817)**

MATERIAŁ (2 ♀♀). Puszcza Kozienicka: Januszno [EC30], 25 VII 2004, 1 ♀; Kieszek-Kozłowskie Łąki [EC20], 11 V 2019, 1 ♀, na kwitnącej wierzbie.

***Didea fasciata* Macquart, 1834**

MATERIAŁ (2 ♀♀). Puszcza Kozienicka: Adamów [EC21], 29 IX 2019, 1 ♀, na kwiecie brodawnika jesiennego; Antoniówka [EB19], 24 VII 2021, 1 ♀, na kwiatach śnieguliczki białej.

***Didea intermedia* Loew, 1854**

MATERIAŁ (2 ♂♂ 1 ♀). Puszcza Kozienicka: Jaśce [EC20], 19 VII 2020, 1 ♂, na skraju lasu; Rez. Ponty-Dęby [EC20], 20 IX 2020, 1 ♀, na kwiecie jastrzębca; Rez. Królewskie Źródła [EC30], 30 VII 2023, 1 ♂, na kwiatach mięty.

***Epistrophe eligans* (Harris, 1780)**

MATERIAŁ (4 ♂♂ 1 ♀). Radom: Radom-Las Kapturski [EB09], 21 V 2021, 1 ♂, 18 V 2022, 1 ♂, na kwitającym głogu, 5 V 2023, 1 ♂, 9 V 2023, 1 ♂; Radom-Park im. T. Kościuszki [EB19], 10 V 2023, 1 ♀.

***Epistrophe melanostoma* (Zetterstedt, 1843)**

MATERIAŁ (1 ♂ 2 ♀♀). Radom: Radom-Las Kapturski [EB09], 5 V 2023, 1 ♀. Puszcza Kozienicka: Kieszek-Kozłowskie Łąki [EC20], 26 IV 2019, 1 ♂, na kwiatach jabłoni dzikiej; Przejazd [EC20], 16 V 2021, 1 ♀.

***Epistrophe nitidicollis* (Meigen, 1822)**

MATERIAŁ (1 ♂). Puszcza Kozienicka: Rez. Ponty-Dęby [EC20], 17 V 2021, 1 ♂.

***Epistrophella euchroma* (Kowarz, 1885)**

MATERIAŁ (1 ♂). Radom: Radom-Las Kapturski [EB09], 27 V 2021, 1 ♂.

***Episyrphus balteatus* (De Geer, 1776)**

MATERIAŁ (5 ♂♂ 10 ♀♀ 3 exx.). Radom: Radom-Woźniki [EB09], 7 VII 2011, 1 ex. - ryc. 4A, na kwiecie złocienia; Radom-Gołębiów [EB19], 26 X 2016, 1 ♂; Radom-Józefów [EB19], 17 III 2020, 1 ♀, na kwiatach wierzby iw; Radom-Las Kapturski [EB09], 26 III 2022, 1 ♀, na kwitającej wierzbie. Puszcza Kozienicka: Groszowice [EB19], 20 XI 2016, 1 ex., na kwiatach krwawnika; Rez. Brzeźniczka [EC30], 3 VII 2017, 1 ♀; Zwoleń [EB48], 25 XI 2017, 1 ♂; Kieszek [EC20], 21 VI 2018, 1 ♂, w borze mieszanym; Adamów [EC21], 29 IX 2019, 1 ♀; Podgóra [EB39], 19 II 2020, 1 ♀, na kwiatach wierzby iw; Rez. Zagożdżon [EC30], 28 III 2020, 1 ♀; Rez. Załamanek [EC20], 6 VI 2020, 2 ♀♀; Kozienice [EC31], 11 VI 2020, 1 ♂, z poczwarki na pniu sosny zwyczajnej; Rez. Krępiec [EC40], 28 VI 2020, 1 ex., na kwiatach baldaszkowatych; Rez. Ponty-Dęby [EC20], 20 IX 2020, 1 ♀; Jaśce [EC20], 22 VII 2021, 1 ♂, 7 XI 2021, 1 ♀, na kwiecie świerzbnicy polnej.

***Eristalinus aeneus* (Scopoli, 1763)**

MATERIAŁ (5 ♂♂ 1 ♀). Radom: Radom-Gołębiów [EB19], 1 III 2017, 1 ♀, 25 II 2020, 1 ♂, 28 VII 2021, 1 ♂, na kwiatach pasternaku. Okolice Radomia: Samwodzie ad Kozienice [EC41], 13 IX 2020, 1 ♂, na wale przeciwpowodziowym. Puszcza Kozienicka: Kozłów [EC10], 4 IV 2019, 1 ♂, na kwiatach wierzby; Wólka Bachańska [EC50], 25 VII 2020, 1 ♂.

***Eristalinus sepulchralis* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ (4 ♂♂ 6 ♀♀). Radom: Radom-Krzewień [EC10], 30 VII 2008, 1 ♀, 8 VII 2009, 1 ♂. Puszcza Kozienicka: Rez. Ponty-Dęby [EC20], 19 VII 2020, 1 ♂; Trzy Stawy [EB29], 20 VII 2020, 1 ♀, na grobli; Janików-Folwark [EC41], 25 VII 2020, 1 ♀, w ziołoroślach; Laski ad Pionki [EC30], 15 VIII 2020, 2 ♀♀, przy błotnistej kałuży; Jaśce [EC20], 22 V 2021, 2 ♂♂, nad stawem leśnym; Lesiów Kolonia [EC10], 29 VII 2021, 1 ♀, na murawie psammofilnej.

***Eristalis arbustorum* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ (8 ♂♂ 9 ♀♀). Radom: Radom-Wacyn [EB09], 21 V 2018, 1 ♀, na łące; Radom-Gołębiów [EB19], 17 VII 2020, 1 ♂, na kwiatach baldaszkowatych; Radom-Krzewień [EC10], 27 V 2021, 1 ♀, na kwiatach głogu; Radom-Borki [EB09], 14 VIII 2021, 1 ♀, na grobli stawu. Okolice Radomia: Zajezerze koło Dębina [EC51], 13 VII 2019, 1 ♂, na suchej łące; Samwodziu ad Kozienice [EC41], 13 IX 2020, 1 ♂, 1 ♀, na wale przeciwpowodziowym. Puszcza Kozienicka: Groszowice [EB19], 19 VII 2017, 1 ♂, na kwiatach nawłoci; Strykowice Górne [EB49], 29 IV 2018, 1 ♀, na łące; Janików ad Kozienice [EC41], 6 X 2018, 1 ♀; Jaśce [EC20], 17 VII 2020, 1 ♀; Aleksandrów [EB29], 18 VII 2020, 1 ♂; Laski ad Pionki [EC30], 15 VIII 2020, 1 ♂, 1 ♀, przy błotnistej kałuży; Lesiów [EC10], 30 VIII 2020, 1 ♂, na kwiatach nawłoci kanadyjskiej; Antoniówka [EB19], 27 VI 2021, 1 ♂, na kwiatach śnieguliczki białej; Zadobrze [EC20], 25 VII 2021, 1 ♀, na kwiatach baldaszkowatych.

***Eristalis horticola* (De Geer, 1776)**

MATERIAŁ (1 ♂ 2 ♀♀). Puszcza Kozienicka: Rez. Leniwa [EC20], 12 VII 2020, 1 ♀, 12 VIII 2023, 1 ♀; Jaśce [EC20], 14 VII 2020, 1 ♂.

***Eristalis intricaria* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ (4 ♂♂ 2 ♀♀). Radom: Radom-Zamłynie [EB09], 7 VIII 2021, 1 ♂, na kwiatach ostrożeńca; Radom-Borki [EB09], 9 VIII 2022, 1 ♂, na kwiatach ostrożeńca. Okolice Radomia: Pająków ad Zwoleń [EB59], 6 VIII 2009, 1 ♀. Puszcza Kozienicka: Bąkowiec Kolonia [EC50], 2 V 2005, 1 ♀; Kozienice [EC31], 27 VII 2019, 1 ♂, na skraju boru sosnowego; Wilczkowice Górne [EC32], 2 VIII 2020, 1 ♂, na kwiatach nawłoci.

***Eristalis nemorum* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ (2 ♂♂ 3 ♀♀). Radom: Radom-Józefów [EB19], 21 V 2019, 1 ♂, na kwiatach gorczycznika pospolitego; Radom-Las Kapturski [EB09], 20 V 2021, 1 ♂, na kwiatach jarzębiny, 22 V 2022, 1 ♀, na kwiatach jarzębiny. Puszcza Kozienicka: Wola Chodkowska [EC22], 9 VIII 2020, 1 ♀, na kwiatach baldaszkowatych; Rez. Leniwa [EC20], 12 VIII 2023, 1 ♀, nad błotnistą kałużą.

***Eristalis oestracea* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ (2 ♀♀). Puszcza Kozienicka: Strykowice Górne [EB49], 21 IV 2018, 1 ♀, na łące; Wola Chodkowska [EC22], 9 VIII 2020, 1 ♀, na kwiatach baldaszkowatych.

***Eristalis pertinax* (Scopoli, 1763)**

MATERIAŁ (9 ♂♂ 5 ♀♀). Radom: Radom-Las Kapturski [EB09], 6 V 2023, 1 ♂. Puszcza Kozienicka: Antoniówka [EB19], 8 IV 2019, 1 ♂, na kwiatach śliwy mirabelki, 15 VI 2021, 1 ♂, na kwiatach śnieguliczki białej, 10 VII 2021, 1 ♂, na kwiatach baldaszkowatych; Rez. Leniwa [EC20], 12 VII 2020, 1 ♀, 23 VII 2023, 1 ♂, na kwiatach baldaszkowatych w olsie; Jaśce [EC20], 17 VII 2020, 1 ♂, 20 VI 2021, 1 ♀, na kwiatach baldaszkowatych; Janików-Folwark [EC41], 25 VII 2020, 1 ♀, w ziołoroślach; Rez. Okólny Ług [EB39], 16 VIII 2020, 1 ♂, na kwiatach baldaszkowatych; Lesiów [EC10], 30 VIII 2020, 1 ♂, na kwiatach nawłoci kanadyjskiej; Zwoleń-Strykowice Górne [EB49], 30 V 2021, 1 ♀, w parku; Jaroszki [EC20], 22 VIII 2021, 1 ♀, na kwiatach nawłoci kanadyjskiej, 21 VIII 2022, 1 ♂, na kwiatach nawłoci kanadyjskiej.

***Eristalis picea* (Fallén, 1817)**

MATERIAŁ (4 ♂♂ 2 ♀♀). Radom: Radom-Krzewień [EC10], 17 IV 2019, 1 ♂, na kwiatach śliwy tarniny. Puszcza Kozienicka: Rez. Ponty-Dęby [EC20], 28 V 2017, 1 ♀; Poborskie Łąki [EC20], 14 IV 2019, 1 ♂, na kwiecie knieci błotnej; Garbatka-Letnisko [EC40], 28 VI 2020, 1 ♂; Lesiów [EC10], 30 IV 2021, 1 ♂, na skraju łągu; Przejazd [EC20], 16 V 2021, 1 ♀.

***Eristalis pseudorupium* Kanervo, 1938**

MATERIAŁ (1 ♂ 5 ♀♀). Puszcza Kozienicka: Garbatka-Letnisko [EC40], 27 V 2018, 1 ♂, na kwiatach baldaszkowatych; Januszno [EC30], 17 V 2020, 1 ♀; Aleksandrów [EB29], 18 VII 2020, 1 ♀; Podgóra [EB39], 30 VII 2020, 1 ♀, na łące; Rez. Okólny Ług [EB39], 16 VIII 2020, 1 ♀, na kwiatach baldaszkowatych; Antoniówka [EB19], 10 VII 2021, 1 ♀, na krzewie śnieguliczki białej.

***Eristalis similis* (Fallén, 1817)**

MATERIAŁ (4 ♀♀). Radom: Radom-Firlej [EB19], 15 IV 2019, 1 ♀, na pniu topoli. Puszcza Kozienicka: Pionki [EC30], 30 IV 2017, 1 ♀; Kieszek-Kozłowskie Łąki [EC20], 6 IV 2019, 1 ♀, na kwiatach wierzby; Poborskie Łąki [EC20], 14 IV 2019, 1 ♀.

***Eristalis tenax* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ (14 ♂♂ 8 ♀♀ 2 ex.). Radom: Radom-Gołębiów [EB19], 30 X 2019, 1 ♂, na kwiecie mniszka, 27 III 2020, 1 ♀, na kwiatach wierzby iwy; Radom-Dzierzków [EB19], 3 X 2021, 1 ♂, w ziołoroślach; Radom-Halinów [EB09], 9 X 2021, 1 ♀, na brzegu sadzawki; Radom-Las Kapturski [EB09], 5 IX 2022, 1 ♀, na kwiatach nawłoci kanadyjskiej, 28 IX 2024, 1 ♂, na kwiatach nawłoci kanadyjskiej; Radom-Stara Wola Gołębiowska [EB19], 8 X 2022, 1 ♀, na murawie napiaskowej. Okolice Radomia: Samwodzie ad Kozienice [EC41], 13 IX 2020, 1 ♂, na wale przeciwpowodziowym; Borek ad Gniewoszków [EC50], 7 X 2022, 1 ♂, na kwiatach astra nowobelgijskiego. Puszcza Kozienicka: Groszowice [EB19], 19 VIII 2017, 1 ♂, na kwiatach nawłoci; Dąbrowa Kozłowska [EB19], 29 VI 2018, 1 ♂, na skraju lasu, 14 VIII 2021, 1 ♀, na kwiatach baldaszkowatych; Zwoleń-Strykowice Górne [EB49], 23 XII 2018, 1 ♂, w parku pod korą robinii pseudoakacji - martwy; Adamów [EC21], 29 IX 2019, 1 ♀, na kwiatach nawłoci; Podgóra [EB39], 8 VI 2020, 1 ♂, 3 VII 2020, 1 ♂, na łące, 25 VIII 2020, 1 ♂, na kwiatach nawłoci kanadyjskiej; Trzy Stawy [EB29], 18 VII 2020, 1 ♂, na grobli; Janików-Folwark [EC41], 25 VII 2020, 1 ♂, w ziołoroślach, 25 VII 2020, 2 ex., na kwiatach mikołajka polnego; Łaszówka [EC22], 8 VIII 2020, 1 ♂, 1 ♀, na łące; Wilczkowice Górne [EC32], 3 VII 2022, 1 ♀.

***Eupeodes bucculatus* (Rondani, 1857)**

MATERIAŁ (1 ♂). Puszcza Kozienicka: Cecylówka-Brzózka [EC21], 24 VI 2020, 1 ♂, na skraju lasu.

***Eupeodes corollae* (Fabricius, 1794)**

MATERIAŁ (3 ♂♂ 3 ♀♀). Radom: Radom-Gołębiów [EB19], 21 VII 2021, 1 ♂, na kwiatach pasternaku, 27 X 2022, 1 ♂. Puszcza Kozienicka: Cecylówka-Brzózka [EC21], 24 VIII 2019, 1 ♀, w piaskowni; Garbatka-Letnisko [EC40], 28 VI 2020, 1 ♂; Rez. Pionki [EC20], 5 VII 2021, 1 ♀, na liściu lipy; Wilczkowice Górne [EC32], 21 VII 2021, 1 ♀, na kwiatach baldaszkowatych w łągu.

***Eupeodes luniger* (Meigen, 1822)**

MATERIAŁ (1 ♂). Radom: Radom-Gołębiów [EB19], 25 IV 2017, 1 ♂, na kwiecie mniszka.

***Eupeodes nitens* (Zetterstedt, 1843)**

MATERIAŁ (1 ♀). Puszcza Kozienicka: Kieszek [EC20], 4 V 2020, 1 ♀, na kwiecie mniszka.

***Eurimyia lineata* (Fabricius, 1787)**

MATERIAŁ (4 ♂♂ 2 ♀♀). Puszcza Kozienicka: Jaśce [EC20], 1 V 2007, 1 ♀, nad stawem leśnym, 22 V 2021, 2 ♂♂, nad stawem leśnym; Rez. Okólny Ług [EB39], 1 V 2007, 1 ♂, 1 ♀, na kwiatach bagna zwyczajnego, 2 V 2020, 1 ♂.

***Ferdinandea cuprea* (Scopoli, 1763)**

MATERIAŁ (2 ♂♂ 8 ♀♀). Puszcza Kozienicka: Dąbrowa Kozłowska [EB19], 19 V 2014, 1 ♂, 17 V 2019, 1 ♀, na dziuplastym dębie; Kieszek [EC20], 6 V 2017, 1 ♀, na kwiecie mniszka, 9 VII 2018, 1 ♀, na pniu starego dębu, 25 VII 2021, 1 ♀, na pniu starego dębu szypułkowego, 6 V 2017, 1 ♀; Podgóra [EB39], 21 IV 2020, 1 ♂, na pniu pomnikowego dębu; Rez. Brzeźniczka [EC30], 1 V 2020, 1 ♀, na kwiecie mniszka; Rez. Załamanek [EC20], 14 VI 2020, 1 ♀, na kwiecie jastrzębca; Przejazd [EC20], 21 VIII 2021, 1 ♀, na kwiecie jaskra.

***Helophilus hybridus* Loew, 1846**

MATERIAŁ (1 ♀). Radom: Radom-Gołębiów [EB19], 1 VIII 2023, 1 ♀.

***Helophilus pendulus* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ (13 ♂♂ 9 ♀♀). Radom: Radom-Pruszków [EB09], 14 V 2017, 1 ♀, na kwiatach jabłoni; Radom-Józefów [EB19], 21 V 2019, 1 ♀, na kwiatach gorczyznika pospolitego; Radom-Gołębiów [EB19], 10 IX 2020, 1 ♀; Radom-Borki [EB09], 7 VIII 2021, 1 ♂, na kwiatach gorczyznika pospolitego; Radom-Os. Ustronie [EB19], 6 VI 2022, 1 ♂; Radom-Las Kapturski [EB09], 5 IX 2022, 1 ♂, na kwiatach nawłoci kanadyjskiej, 6 V 2023, 1 ♂. Puszcza Kozienicka: Pionki [EC30], 27 V 2017, 1 ♀; Rez. Brzeźniczka [EC30], 3 VII 2017, 1 ♀, 17 V 2020, 1 ♂; Antoniówka [EB19], 16 VI 2018, 1 ♂, w borze mieszanym; Kieszek [EC20], 21 VI 2018, 1 ♂, w borze mieszanym; Rez. Załamanek [EC20], 23 V 2020, 2 ♂♂, 2 VII 2020, 1 ♂; Rez. Miodne [EB39], 30 VII 2020, 1 ♀, na skraju lasu; Łaszówka [EC22], 8 VIII 2020, 1 ♂, na łące; Lesiów [EC10], 30 VIII 2020, 1 ♀, na kwiatach nawłoci kanadyjskiej; Rez. Jedlnia [EB29], 15 V 2021, 1 ♀; Przejazd [EC20], 16 V 2021, 1 ♀; Zwoleń-Strykowice Górne [EB49], 30 V 2021, 1 ♂, w parku; Rez. Ponty-Dęby [EC20], 21 VII 2021, 1 ♂, na kwiatach baldaszkowatych.

***Helophilus trivittatus* (Fabricius, 1805)**

MATERIAŁ (5 ♂♂ 1 ♀). Radom: Radom-Firlej [EB19], 26 VI 2000, 1 ♂, martwy; Radom-Józefów [EB19], 29 V 2021, 1 ♀; Radom-Halinów [EB09], 31 V 2022, 1 ♂ - *ryc. 3B*, na kwiatach gorczyznika pospolitego. Puszcza Kozienicka: Trzy Stawy [EB29], 18 VII 2020, 1 ♂, na grobli; Podgóra [EB39], 30 VII 2020, 1 ♂, na łące; Wilczkowice Górne [EC32], 2 VIII 2020, 1 ♂, na kwiatach nawłoci.

***Lapposyrphus lapponicus* (Zetterstedt, 1838)**

MATERIAŁ (1 ♂). Puszcza Kozienicka: Rez. Załamanek [EC20], 6 VI 2020, 1 ♂.

***Leucozona lucorum* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ (2 ♂♂). Radom: Radom-Wacyn [EB09], 21 V 2018, 1 ♂, na łące; Radom-Józefów [EB19], 24 V 2021, 1 ♂, w borze sosnowym.

***Matsumyia berberina* (Fabricius, 1805)**

MATERIAŁ (1 ♂). Puszcza Kozienicka: Rez. Brzeźniczka [EC30], 17 V 2020, 1 ♂.

***Megasyrphus erraticus* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ (1 ♂ 2 ♀♀). Puszcza Kozienicka: Przejazd [EC20], 16 V 2021, 1 ♀, 3 V 2023, 1 ♂, na kwiecie mniszka; Rez. Zagożdżon [EC30], 27 IV 2024, 1 ♀, na kwiecie mniszka.

***Melangyna lasiophthalma* (Zetterstedt, 1843)**

MATERIAŁ (1 ♀). Puszcza Kozienicka: Augustów [EC31], 18 IV 2021, 1 ♀, na kwiecie zawilca gajowego.

***Melangyna lucifera* Nielsen, 1980**

MATERIAŁ (1 ♀). Puszcza Kozienicka: Kozłów [EC10], 4 IV 2019, 1 ♀, na kwiatach wierzby.

***Melangyna pavlovskiyi* Violovitsh, 1956**

MATERIAŁ (10 ♀♀). Puszcza Kozienicka: Kozłów [EC10], 11 IV 2018, 1 ♀, na kwiatach wierzby, 24 III 2019, 2 ♀♀, na kwiatach wierzby; Podgóra [EB39], 23 III 2019, 1 ♀, na kwiatach wierzby, 19 III 2020, 1 ♀, na kwiatach wierzby; Kieszek-Kozłowskie Łąki [EC20], 6 IV 2019, 1 ♀, na kwiatach wierzby, 20 IV 2019, 1 ♀; Jaśce [EC20], 25 III 2020, 1 ♀, na kwiecie zawilca gajowego; Przejazd [EC20], 28 IV 2021, 1 ♀, na kwiecie zawilca gajowego; Pionki [EC30], 27 III 2022, 1 ♀, na kwiecie zawilca gajowego.

***Melangyna quadrimaculata* Verrall, 1873**

MATERIAŁ (5 ♀♀). Puszcza Kozienicka: Poborskie Łąki [EC20], 30 III 2008, 1 ♀, na kwiatach zawilca gajowego w grądzie; Dąbrowa Kozłowska [EB19], 17 III 2020, 3 ♀♀, na kwiatach wierzby iw; Rez. Zagożdżon [EC30], 28 III 2020, 1 ♀.

***Melanogaster aeresa* (Loew, 1843)**

MATERIAŁ (1 ♀). Okolice Radomia: Andrzejów-Borowiec [EB58], 12 V 2019, 1 ♀, na kwiatach głogu.

***Melanogaster nuda* (Maquart, 1829)**

MATERIAŁ (3 ♂♂ 3 ♀♀). Radom: Radom-Stara Wola Gołębiowska [EB19], 5 VI 2022, 1 ♀, na kwiecie jaskra. Puszcza Kozienicka: Lewaszówka [EC20], 29 V 2017, 1 ♂, na łące; Dąbrowa Kozłowska [EB19], 28 V 2021, 1 ♂, 1 ♀, na łące, 31 V 2021, 1 ♂, na łące; Antoniówka [EB19], 31 V 2021, 1 ♀, na łące.

***Melanogaster parumplicata* (Loew, 1840)**

MATERIAŁ (2 ♂♂). Puszcza Kozienicka: Rez. Ponty-Dęby [EC20], 17 V 2021, 1 ♂; Dąbrowa Kozłowska [EB19], 31 V 2021, 1 ♂, na łące.

***Melanostoma mellinum* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ (16 ♂♂ 15 ♀♀). Radom: Radom-Gołębiów [EB19], 24 IV 2017, 1 ♂, na kwiecie mniszka, 25 VII 2017, 1 ♀, na kwiatach pasternaku, 12 VII 2021, 1 ♂, na kwiatach pasternaku, 19 X 2021, 1 ♀; Radom-Krzewień [EC10], 5 VIII 2019, 1 ♀, na kwiatach baldaszkowatych; Radom-Halinów [EB09], 9 X 2021, 1 ♀, martwy po porażeniu przez grzyb; Radom-Młynek Janiszewski [EB09], 31 VII 2022, 1 ♀, na kwiatach jaskółczego ziela; Radom-Stara Wola Gołębiowska [EB19], 28 VIII 2022, 1 ♂, na łące; Radom-Las Kapturski [EB09], 6 V 2023, 1 ♂, w turzycowisku na śródlęśnej łące. Okolice Radomia: Bożenczyzna ad Zwoleń [EB48], 21 IX 2016, 1 ♂; Kępa Wólczyńska ad Kozienice [EC41], 13 IX 2020, 1 ♂, na wale przeciwpowodziowym. Puszcza Kozienicka: Chinów [EC31], 9 VII 2014, 1 ♂; Pionki [EC30], 30 IV 2017, 1 ♂; Dąbrowa Kozłowska [EB19], 18 V 2017, 1 ♀, skraj lasu mieszanego; Rez. Brzeźniczka [EC30], 30 VI 2018, 1 ♀; Podgóra [EB39], 12 VIII 2018, 1 ♀, na łące, 3 VII 2020, 1 ♂, 1 ♀, na łące, 30 VII 2020, 1 ♀, na łące; Kieszek-Kozłowskie Łąki [EC20], 11 V 2019, 1 ♀, na łące; Kozłów [EC10], 18 V 2019, 1 ♀, na łące; Rez. Załamanek [EC20], 26 IV 2020, 1 ♂; Januszno [EC30], 30 VI 2020, 1 ♂, na kwiatach rozchodnika; Wólka Brzózka [EC21], 5 VII 2020, 1 ♀; Janików-Folwark [EC41], 25 VII 2020, 1 ♂, w ziołoroślach; Kieszek [EC20], 15 VIII 2020, 1 ♂; Owadów [EC10], 14 IX 2020, 1 ♀; Rez. Jedlnia [EB29], 15 V 2021, 1 ♀; Rez. Ponty-Dęby [EC20], 17 V 2021, 1 ♂; Lesiów [EC10], 21 VII 2021, 1 ♂, na suchej łące z goździkami i zawciągami; Wilczkowice Górne [EC32], 9 VII 2023, 1 ♂.

***Meligramma cingulata* (Egger, 1860)**

MATERIAŁ (1 ♂ 3 ♀♀). Puszcza Kozienicka: Rez. Zagożdżon [EC30], 29 IV 2007, 1 ♂, 1 ♀; Rez. Załamanek [EC20], 7 VI 2020, 1 ♀; Przejazd [EC20], 16 V 2021, 1 ♀.

Komentarz: obserwacja *M. cingulata* w czerwcu jest bardzo późna, natomiast znane są już z literatury doniesienia o tym gatunku z pierwszych dni tego miesiąca (Żóralski i in. 2017).

***Meligramma triangulifera* (Zetterstedt, 1843)**

MATERIAŁ (1 ♂ 1 ♀). Radom: Radom-Józefów [EB19], 10 IV 2020, 1 ♂, na kwiatach śliwy mirabelki; Puszcza Kozienicka: Wsola [EC10], 24 IV 2019, 1 ♀, w lesie mieszanym, wilgotnym.

***Meliscaeva cinctella* (Zetterstedt, 1843)**

MATERIAŁ (1 ♀). Puszcza Kozienicka: Rez. Zagożdżon [EC30], 1 VIII 2020, 1 ♀, na kwiatach baldaszkowatych.

***Merodon equestris* (Fabricius, 1794)**

MATERIAŁ (1 ♂). Radom: Radom-Las Kapturski [EB09], 10 V 2024, 1 ♂, w prześwietlonym drzewostanie.

***Merodon moenium* (Wiedemann, 1822)**

MATERIAŁ (2 ♂♂ 1 ♀). Puszcza Kozienicka: Garbatka-Letnisko [EC40], 28 VI 2020, 2 ♂♂, na kwiatach baldaszkowatych, 28 VI 2020, 1 ♀.

***Mesembrius peregrinus* (Loew, 1846)**

MATERIAŁ (1 ex.). Radom: Radom-Wośniki [EB09], 7 VII 2011, 1 ex. - ryc. 4B, na kwiatach baldaszkowatych.

Komentarz: gatunek obecny na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (Palaczyk i in. 2002) w kategorii EN (endangered). Ryc. 4 / Fig. 4. A - *Episyrphus balteatus* i *Chrysotoxum bicinctum*, Radom-Wośniki; B - *Mesembrius peregrinus* - Radom-Wośniki; C - *Volucella inanis*, Dąbrowa Kozłowska; D - *Volucella bombylans*, Radom-Malczew.

***Microdon analis* (Macquart, 1842)**

MATERIAŁ (1 ♀). Puszcza Kozienicka: Rez. Jedlnia [EB29], 4 VI 1998, 1 ♀.

***Microdon devius* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ (2 ♂♂). Radom: Radom-Las Kapturski [EB09], 16 VI 2022, 1 ♂, na śródleśnej łące. Okolice Radomia: Bardzice ad Kowala [EB18], 15 VI 2018, 1 ♂, na łące.

***Myathropa florea* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ (7 ♂♂ 9 ♀♀ 2 ex.). Radom: Radom-Park im. T. Kościuszki [EB19], 30 IV 2018, 1 ♂, przy pniu ściętego klonu zwyczajnego, byłego pomnika przyrody; Radom-Las Kapturski [EB09], 11 VI 2022, 1 ♂; Radom-Stara Wola Gołębiowska [EB19], 28 VIII 2022, 1 ♂, na kwiatach nawłoci kanadyjskiej. Puszcza Kozienicka: Rez. Jedlnia [EB29], 28 VII 2013, 1 ♀; Chinów [EC31], 9 VIII 2014, 1 ex., na kwiatach baldaszkowatych; Pionki [EC30], 27 V 2017, 1 ♂; Garbatka-Letnisko [EC40], 27 V 2018, 1 ♀; Lesiów [EC10], 8 V 2020, 1 ♂, na kwiatach czeremchy zwyczajnej; Rez. Brzeźniczka [EC30], 17 V 2020, 1 ♀, 11 VI 2020, 1 ♀; Podgóra [EB39], 8 VI 2020, 1 ♀; Bąkowiec [EC40], 25 VII 2020, 1 ♀, na kwiatach baldaszkowatych; Rez. Okólny Ług [EB39], 16 VIII 2020, 1 ♀, na kwiatach baldaszkowatych; Antoniówka [EB19], 17 VI 2021, 1 ♀, na kwiatach baldaszkowatych; Huta [EC20], 25 VII 2021, 1 ♂, na kwiatach baldaszkowatych; Zadobrze [EC20], 25 VII 2021, 1 ♀, składająca jaja na wyciekającym soku w starym dębie; Sieciechów [EC40], 12 V 2024, 1 ♂, na kwitnącej czeremsze amerykańskiej; Rez. Ponty-Dęby [EC20], 28 V - 18 VI 2021, 1 ♀, w pułapce Lindgrena na dębie.

***Myolepta dubia* (Fabricius, 1805)**

MATERIAŁ (1 ♂). Puszcza Kozienicka: Przejazd [EC20], 28 VI 2021, 1 ♂, żerujący na spadzi lipowej.

Komentarz: gatunek obecny na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (Palaczyk i in. 2002) w kategorii DD (data deficient).

***Myolepta vara* (Panzer, 1798)**

MATERIAŁ (1 ♀). Radom: Radom-Las Kapturski [EB09], 19 IV – 11 V 2023, 1 ♀, w pułapce Lindgrena w koronie dębu.

Komentarz: gatunek obecny na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (Palaczyk i in. 2002) w kategorii VU (vulnerable).

***Neoascia interrupta* (Meigen, 1822)**

MATERIAŁ (1 ♀). Puszcza Kozienicka: Lesiów [EC10], 30 VIII 2020, 1 ♀, na ściernisku.

Ryc. 4 / Fig. 4. A - *Episyrphus balteatus* i *Chrysotoxum bicinctum*, Radom-Wośniki; B - *Mesembrius peregrinus* - Radom-Wośniki; C - *Volucella inanis*, Dąbrowa Kozłowska; D - *Volucella bombylans*, Radom-Malczew.

***Neoascia tenur* (Harris, 1780)**

MATERIAŁ (2 ♂♂ 3 ♀♀). Okolice Radomia: Rez. Borowiec [EB58], 1 V 2017, 1 ♀, na kwiatach knieci błotnej. Puszcza Kozienicka: Rez. Okólny Ług [EB39], 9 V 2020, 1 ♂, 1 ♀, 16 VIII 2020, 1 ♀; Jaśce [EC20], 13 V 2021, 1 ♂, nad stawem leśnym.

***Neocnemodon pubescens* (Delicchi & Pschorn-Walcher, 1955)**

MATERIAŁ (6 ♀♀). Radom: Radom-Józefów [EB19], 2 V 2017, 1 ♀, skraj boru sosnowego; Radom-Os. Michałów [EB19], 7 I 2024, 1 ♀, z zakupionego świerka. Puszcza Kozienicka: Rez. Załamanek [EC20], 20 IV 2020, 1 ♀; Rez. Brzeźniczka [EC30], 1 V 2020, 2 ♀♀, w łągu, 17 V 2020, 1 ♀.

***Paragus finitimus* Goeldlin, 1971**

MATERIAŁ (1 ♀). Radom: Radom-Wólka Klwatecka [EC00], 1 VIII 2019, 1 ♀, na murawie szczotlichowej.

Komentarz: gatunek obecny na Europejskiej Czerwonej Liście bzygowatych (Vujić i in. 2022) w kategorii EN (endangered).

***Paragus haemorrhous* Meigen, 1822**

MATERIAŁ (3 ♂♂ 3 ♀♀). Radom: Radom-Józefów [EB19], 23 V 2021, 1 ♀, na kwiatach wilczomleczka sosnki, 27 VII 2021, 1 ♀, w ziołoroślach; Radom-Las Kapturski [EB09], 27 V 2021, 1 ♀, skraj boru sosnowego. Puszcza Kozienicka: Garbatka-Letnisko [EC40], 28 VI 2020, 1 ♂, 28 VI 2020, 1 ♂, na kwiatach baldaszkowatych; Wsola [EC10], 3 VIII 2021, 1 ♂, w ziołoroślach.

***Paragus pecchiolii* Rondani, 1857**

MATERIAŁ (3 ♂♂ 2 ♀♀). Radom: Radom-Huta Józefowska [EB19], 13 VIII 2021, 1 ♀, na ugorze z murawą szczotlichową; Radom-Las Kapturski [EB09], 13 V 2023, 1 ♀. Puszcza Kozienicka: Dąbrowa Kozłowska [EB19], 15 V 2020, 1 ♂, na kwitnącym głogu; Antoniówka [EB19], 21 VI 2021, 1 ♂, na zrębie; Rez. Ponty-Dęby [EC20], 26 VII 2021, 1 ♂, w świetlistej dąbrowie.

***Parasyrphus lineolus* (Zetterstedt, 1843)**

MATERIAŁ (2 ♂♂). Puszcza Kozienicka: Dąbrowa Kozłowska [EB19], 12 VI 2019, 1 ♂; Rez. Załamanek [EC20], 27 VI 2020, 1 ♂, siedzący na pojemniku z płynem konserwującym (na bazie glikolu etylenowego i wody demineralizowanej) koloru różowego - pułapka IBL-5.

***Parasyrphus nigratarsis* (Zetterstedt, 1843)**

MATERIAŁ (1 ♂ 1 ♀). Puszcza Kozienicka: Kieszek-Kozłowskie Łąki [EC20], 20 IV 2019, 1 ♂, na kwitnącej wierzbie; Rez. Załamanek [EC20], 3 V 2020, 1 ♀.

Komentarz: gatunek obecny na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (Palaczyk i in. 2002) w kategorii VU (vulnerable).

***Parasyrphus punctulatus* (Verrall, 1873)**

MATERIAŁ (8 ♂♂ 8 ♀♀). Puszcza Kozienicka: Rez. Królewskie Źródła [EC30], 22 IV 2007, 1 ♀; Kieszek [EC20], 6 IV 2019, 1 ♀, na sągu jodłowym; Kieszek-Kozłowskie Łąki [EC20], 6 IV 2019, 1 ♂; Poborskie Łąki [EC20], 7 IV 2019, 2 ♂♂, 1 ♀, na kwiatach wierzby, 14 IV 2019, 1 ♂; Antoniówka [EB19], 8 IV 2019, 1 ♂, 1 ♀, na kwiatach wierzby; Rez. Załamanek [EC20], 8 IV 2020, 1 ♂, 1 ♀, 26 IV 2020, 1 ♀; Przejazd [EC20], 28 IV 2021, 1 ♂, na kwiecie zawilca gajowego, 16 V 2021, 1 ♂; Rez. Zagożdżon [EC30], 1 V 2021, 1 ♀; Rez. Ponty-Dęby [EC20], 17 V 2021, 1 ♀.

***Parhelophilus frutetorum* (Fabricius, 1775)**

MATERIAŁ (1 ♂). Puszcza Kozienicka: Dąbrowa Kozłowska [EB19], 31 V 2021, 1 ♂, na łące.

***Parhelophilus versicolor* (Fabricius, 1794)**

MATERIAŁ (1 ♂). Puszcza Kozienicka: Jaśce [EC20], 22 V 2021, 1 ♂, nad stawem leśnym.

***Pipiza austriaca* Meigen, 1822**

MATERIAŁ (1 ♀). Puszcza Kozienicka: Siczki [EB29], 23 V 2017, 1 ♀, na kwiatkach jaskra.

***Pipiza festiva* Meigen, 1822**

MATERIAŁ (1 ♀). Radom: Radom-Nowa Wola Gołębiowska [EC10], 10 VIII 2019, 1 ♀, na łące.

***Pipiza lugubris* (Fabricius, 1775)**

MATERIAŁ (2 ♂♂). Puszcza Kozienicka: Rajec Poduchowny [EB19], 13 VIII 2017, 1 ♂, na ugorze; Podgóra [EB39], 3 VII 2020, 1 ♂, na łące.

***Pipiza luteitarsis* Zetterstedt, 1843**

MATERIAŁ (1 ♀). Radom: Radom-Las Kapturski [EB09], 18 V 2022, 1 ♀, na kwitnącym głogu.

***Pipiza noctiluca* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ (4 ♂♂). Radom: Radom-Las Kapturski [EB09], 3 V 2023, 1 ♂, 5 V 2023, 1 ♂, 11 V 2024, 1 ♂, w prześwietlonym drzewostanie. Puszcza Kozienicka: Rez. Zagożdżon [EC30], 27 IV 2024, 1 ♂, na kwiatkach czosnku niedźwiedziego.

***Pipiza notata* Meigen, 1822**

MATERIAŁ (1 ♀). Puszcza Kozienicka: Rez. Załamanek [EC20], 6 VI 2020, 1 ♀.

***Pipiza quadrimaculata* (Panzer, 1804)**

MATERIAŁ (1 ♂ 2 ♀♀). Puszcza Kozienicka: Kieszek [EC20], 11 V 2019, 1 ♂, na kwiecie mniszka, 26 V 2021, 1 ♀; Rez. Załamanek [EC20], 6 VI 2020, 1 ♀.

***Pipizella viduata* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ (10 ♂♂ 10 ♀♀). Radom: Radom-Gołębiów [EB19], 5 VII 2021, 1 ♀, na kwiatkach pasternaku, 16 VII 2021, 1 ♀, na sośnie, 22 VII 2021, 2 ♂♂, 1 ♀, 23 VII 2021, 1 ♂, 10 VIII 2021, 1 ♂, 26 V 2022, 1 ♂, 2 VI 2022, 1 ♂, 17 VIII 2022, 1 ♀, na kwiatkach pasternaku, 9 V 2023, 1 ♂, na kwiecie poziomki, 1 VIII 2024, 1 ♀, na kwiatkach pasternaku; Radom-Las Kapturski [EB09], 26 V 2022, 1 ♂, na skraju lasu, 4 VI 2023, 1 ♂, na skraju lasu. Okolice Radomia: Borek ad Gniewoszów [EC50], 31 VIII 2024, 1 ♀, na skraju łągu. Puszcza Kozienicka: Jedlnia-Letnisko [EB29], 19 V 2018, 1 ♀, na skraju lasu mieszanego; Jaśce [EC20], 13 V 2021, 1 ♀, nad stawem leśnym, 22 VIII 2021, 1 ♀, na kwiatkach baldaszkowatych; Dąbrowa Kozłowska [EB19], 28 V 2021, 1 ♀, na łące; Maciejowice [EC21], 21 VII 2024, 1 ♂.

***Platycheirus albimanus* (Fabricius, 1781)**

MATERIAŁ (1 ♂ 2 ♀♀ 1 ex.). Radom: Radom-Józefów [EB19], 2 V 2017, 1 ♂, skraj boru sosnowego; Radom-Las Kapturski [EB09], 22 V 2022, 1 ♀, na skraju śródleśnej łąki. Puszcza Kozienicka: Rez. Załamanek [EC20], 26 IV 2020, 1 ex., 3 V 2020, 1 ♀.

***Platycheirus ambiguus* (Fallén, 1817)**

MATERIAŁ (1 ♂). Radom: Radom-Gołębiów [EB19], 24 IV 2018, 1 ♂.

***Platycheirus angustatus* (Zetterstedt, 1843)**

MATERIAŁ (1 ♂ 1 ♀). Radom: Radom-Józefów [EB19], 12 IV 2019, 1 ♀, na kwiatach śliwy mirabelki. Puszcza Kozienicka: Lesiów [EC10], 21 VII 2021, 1 ♂, na suchej łące z goździkami i zawciągiem.

***Platycheirus discimanus* (Loew, 1871)**

MATERIAŁ (2 ♀♀). Puszcza Kozienicka: Poborskie Łąki [EC20], 7 IV 2019, 2 ♀♀.

***Platycheirus europaeus* Goeldlin, Maibach & Speight, 1990**

MATERIAŁ (2 ♀♀). Radom: Radom-Las Kapturski [EB09], 15 VIII 2022, 1 ♀, na śródleśnej łące. Puszcza Kozienicka: Rez. Leniwa [EC20], 12 VII 2020, 1 ♀.

***Platycheirus fulviventris* (Macquart, 1829)**

MATERIAŁ (2 ♂♂ 1 ♀). Radom: Radom-Borki [EB09], 5 IX 2018, 1 ♂, w trzcinowisku. Puszcza Kozienicka: Rez. Okólny Ług [EB39], 2 V 2020, 1 ♂; Lesiów [EC10], 8 V 2020, 1 ♀, na łące.

***Platycheirus occultus* Goeldlin, Maibach & Speight, 1990**

MATERIAŁ (1 ♂). Puszcza Kozienicka: Poborskie Łąki [EC20], 14 IV 2019, 1 ♂.

***Platycheirus scutatus* (Meigen, 1822)**

MATERIAŁ (3 ♂♂ 1 ♀). Puszcza Kozienicka: Jaśce [EC20], 13 V 2021, 2 ♂♂, nad stawem leśnym; Rez. Jedlnia [EB29], 15 V 2021, 1 ♂, 1 ♀.

***Psilota eixilistyla* Smit & Vujić, 2008**

MATERIAŁ (1 ♂). Puszcza Kozienicka: Kieszek [EC20], 18 V 2015, 1 ♂, na martwicy pnia starej jodły (Żóralski 2018).

Komentarz: gatunek obecny na Europejskiej Czerwonej Liście bzygowatych (Vujić i in. 2022) w kategorii DD (data deficient).

***Scaeva pyrastris* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ (3 ♂♂ 4 ♀♀). Radom: Radom-Gołębiów [EB19], 18 VIII 2020, 1 ♀, na kwiatach pasternaku, 15 VII 2021, 1 ♀, na kwiatach pasternaku. Puszcza Kozienicka: Pionki [EC30], 27 V 2017, 1 ♀, na zrębie; Jedlnia-Letnisko [EB29], 14 VII 2020, 1 ♀; Antoniówka [EB19], 10 VII 2021, 1 ♂.

na kwiatach baldaszkowatych; Wilczkowice Górne [EC32], 18 VII 2021, 1 ♂, na kwiatach baldaszkowatych w łągu; Podgóra [EB39], 8 VI - 3 VII 2020, 1 ♂, w pułapce Lindgrena na dębie.

***Scaeva selenitica* (Meigen, 1822)**

MATERIAŁ (2 ♀♀). Okolice Radomia: Dąbrówka Nagórna ad Zakrzew [EB09], 9 IV 2023, 1 ♀, na skraju zagajnika. Puszcza Kozienicka: Kieszek [EC20], 6 IV 2019, 1 ♀, na kwiatach wierzby.

***Sericomyia silentis* (Harris, 1776)**

MATERIAŁ (1 ♀). Radom: Radom-Os. Michałów [EB19], 11 X 2019, 1 ♀.

Komentarz: gatunek obecny na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (Palaczyk i in. 2002) w kategorii DD (data deficient).

***Sphaerophoria batava* Goeldlin, 1974**

MATERIAŁ (1 ♂). Puszcza Kozienicka: Kieszek [EC20], 15 VIII 2020, 1 ♂, na kwiatach baldaszkowatych.

***Sphaerophoria scripta* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ (7 ♂♂ 11 ♀♀). Radom: Radom-Gołębiów [EB19], 24 IV 2017, 1 ♂, na kwiecie mniszka. Okolice Radomia: Andrzejów-Borowiec [EB58], 1 V 2017, 1 ♂, na kwiatach wilczomlecza. Puszcza Kozienicka: Piotrowice [EB29], 24 V 2008, 1 ♂, na kwiatach wilczomlecza; Januszno [EC30], 30 IV 2017, 1 ♀, 11 VI 2020, 1 ♀, na ugorze; Janików-Folwark [EC41], 10 IX 2017, 1 ♀; Podgóra [EB39], 21 IV 2020, 1 ♂, w lesie mieszanym; Rez. Okólny Ług [EB39], 2 V 2020, 1 ♀; Lesiów [EC10], 8 V 2020, 1 ♀; Wilczkowice Górne [EC32], 10 V 2020, 1 ♀, 21 VI 2020, 1 ♂; Rez. Załamanek [EC20], 27 VI 2020, 1 ♂, na kwiatach szczodrzeńca; Garbatka-Letnisko [EC40], 28 VI 2020, 1 ♀; Przejazd [EC20], 20 IX 2020, 1 ♀, na kwiecie jastrzębca; Rez. Jedlnia [EB29], 15 V 2021, 1 ♀; Jaśce [EC20], 22 V 2021, 1 ♀, nad stawem leśnym; Antoniówka [EB19], 27 VI 2021, 1 ♂, w borze sosnowym; Lesiów Kolonia [EC10], 21 VII 2021, 1 ♀, na suchej łące z goździkami i zawciągami.

***Sphaerophoria taeniata* (Meigen, 1822)**

MATERIAŁ (1 ♂). Puszcza Kozienicka: Kieszek-Kozłowskie Łąki [EC20], 9 VII 2018, 1 ♂, na łące.

***Sphaerophoria virgata* Goeldlin, 1974**

MATERIAŁ (1 ♂). Puszcza Kozienicka: Dąbrowa Kozłowska [EB19], 25 V 2017, 1 ♂.

Komentarz: gatunek obecny na Europejskiej Czerwonej Liście bzygowatych (Vujić i in. 2022) w kategorii NT (near threatened).

***Spilomyia diophthalma* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ (4 ♂♂ 2 ♀♀). Radom: Radom-Os. Ustronie [EB19], 5 IX 2022, 1 ♀, na kwiatach mięty. Okolice Radomia: Załazy ad Zwolen [EB49], 21 VII 2018, 1 ♂, na łące. Puszcza Kozienicka: Gózd [EB29], 22 VII 2018, 1 ♂, w borze sosnowym; Januszno [EC30], 15 VIII 2020, 1 ♀, na kwiatach baldaszkowatych; Wilczkowice Górne [EC32], 18 VII 2021, 1 ♂, na kwiatach baldaszkowatych w łągu; Kieszek [EC20], 25 VII 2021, 1 ♂, na kwiatach baldaszkowatych.

Komentarz: gatunek obecny na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (Palaczyk i in. 2002) w kategorii NT (near treatment).

***Syritta pipiens* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ (5 ♂♂ 9 ♀♀). Radom: Radom-Krzewień [EC10], 31 VII 2017, 1 ♀, 27 V 2021, 1 ♀, na kwiatach głogu; Radom-Młynek Janiszewski [EB09], 26 VIII 2019, 1 ♂, w ogrodzie działkowym; Radom-Las Kapturski [EB09], 25 VIII 2022, 1 ♀; Radom-Wincentów [EC10], 24 VIII 2023, 1 ♀, w piaskowni. Okolice Radomia: Bożenczyzna ad Zwoleń [EB48], 21 IX 2016, 1 ♂; Kępa Wólczyńska ad Kozienice [EC41], 13 IX 2020, 1 ♂, na wale przeciwpowodziowym. Puszcza Kozienicka: Siczki [EB29], 23 V 2017, 1 ♀, na kwiatach jarzębiny; Antoniówka [EB19], 30 VIII 2017, 1 ♀; Jedlnia-Letnisko [EB29], 3 VIII 2019, 1 ♂; Przejazd [EC20], 14 V 2020, 1 ♂; Wólka Bachańska [EC50], 25 VII 2020, 1 ♀, w piaskowni; Rajec Poduchowny [EB19], 23 VIII 2020, 1 ♀, na kwiatach wrotycza; Lesiów Kolonia [EC10], 29 VII 2021, 1 ♀, na ugorze.

***Syrphus ribesii* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ (2 ♂♂ 6 ♀♀). Radom: Radom-Gołębiów [EB19], 16 IV 2019, 1 ♂, na kwiecie mniszka; Radom-Park im. T. Kościuszki [EB19], 10 V 2023, 1 ♂. Okolice Radomia: Zajezerze koło Dębina [EC51], 13 VII 2019, 1 ♀, na suchej łące. Puszcza Kozienicka: Molendy [EC40], 24 VI 2017, 1 ♀, na łące środkowej; Ryczywół [EC22], 21 IX 2019, 1 ♀; Garbatka-Letnisko [EC40], 28 VI 2020, 1 ♀; Rez. Brzeźniczka [EC30], 30 VI 2020, 1 ♀; Rez. Zagożdżon [EC30], 1 VIII 2020, 1 ♀.

***Syrphus torvus* Osten-Sacken, 1875**

MATERIAŁ (5 ♂♂ 5 ♀♀). Radom: Radom-Borki [EB09], 2 XI 2019, 1 ♀; Radom-Gołębiów [EB19], 31 VII 2020, 1 ♀, na kwiatach pasternaku; Radom-Las Kapturski [EB09], 27 IV 2022, 1 ♀, martwy w kałuży, 10 IV 2023, 1 ♂. Puszcza Kozienicka: Świerże Górne [EC32], 29 IV 2017, 1 ♂, na kwiatach świdośliwy; Rez. Załamanek [EC20], 8 IV 2020, 1 ♂, 23 V 2020, 1 ♂; Rez. Miodne [EB39], 8 VI 2020, 1 ♀, przy kwiatach derenia; Rez. Brzeźniczka [EC30], 11 VI 2020, 1 ♂; Łaszówka [EC22], 8 VIII 2020, 1 ♀, na łące.

***Syrphus vitripennis* Meigen, 1822**

MATERIAŁ (2 ♂♂ 3 ♀♀). Radom: Radom-Józefów [EB19], 29 V 2021, 1 ♀; Radom-Borki [EB09], 28 VIII 2021, 1 ♀, na kwiatach jastrzębca; Radom-Gołębiów [EB19], 20 X 2021, 1 ♂. Puszcza Kozienicka: Pionki [EC30], 30 IV 2017, 1 ♀; Wola Chodkowska [EC22], 9 VIII 2020, 1 ♂, na kwiatach baldaszkowatych.

***Temnostoma bombylans* (Fabricius, 1805)**

MATERIAŁ (2 ♂♂ 2 ♀♀). Okolice Radomia: Ruda ad Przyłęk [EB48], 21 V 2017, 1 ♀, na kwiatach jaskra. Puszcza Kozienicka: Rez. Załamanek [EC20], 23 V 2020, 1 ♂, 1 ♀, 7 VI 2020, 1 ♂.

***Temnostoma meridionale* Krivosheina & Mamayev, 1962**

MATERIAŁ (1 ♂). Puszcza Kozienicka: Rez. Załamanek [EC20], 23 V 2020, 1 ♂ - ryc. 3D.

Komentarz: gatunek obecny na Europejskiej Czerwonej Liście bzygowatych (Vujić i in. 2022) w kategorii NT (near threatened).

***Temnostoma vespiforme* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ (5 ♂♂ 3 ♀♀ 1 ex.). Okolice Radomia: Rez. Borowiec [EB58], 19 VI 2014, 1 ex., na kwiecie jeżyny. Puszcza Kozienicka: Komorniki Kozłowskie [EB19], 8 VI 2012, 1 ♂; Rez. Królewskie Źródła [EC30], 15 VII 2017, 1 ♀, na kwiecie czermieni błotnej; Rez. Załamanek [EC20], 22 VI 2019, 1 ♂, w łęgu olchowym, 23 V 2020, 1 ♀, 7 VI 2020, 1 ♂; Rez. Brzeźniczka [EC30], 11 VI 2020, 1 ♂; Jaśce [EC20], 20 VI 2021, 1 ♀, na kwiatach baldaszkowatych; Rez. Ponty-Dęby [EC20], 28 V 2023, 1 ♂.

Komentarz: gatunek obecny na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (Palaczyk i in. 2002) w kategorii DD (data deficient).

***Trichopsomyia joratensis* Goeldlin, 1977**

MATERIAŁ (1 ♀). Puszcza Kozienicka: Januszno [EC30], 11 VI 2023, 1 ♀, na kwiecie róży.

***Triglyphus primus* Loew, 1840**

MATERIAŁ (1 ♀). Puszcza Kozienicka: Podgóra [EB39], 3 VII 2020, 1 ♀, na łące.

***Tropidia scita* (Harris, 1780)**

MATERIAŁ (4 ♂♂ 2 ♀♀). Radom: Radom-Borki [EB09], 29 V 2022, 1 ♂, na łące; Radom-Las Kapturski [EB09], 4 V 2024, 1 ♂, na śródleśnej łące. Okolice Radomia: Gniazdków ad Chotcza [EB57], 25 V 2018, 1 ♀, na krzewie wierzby szarej. Puszcza Kozienicka: Antoniówka [EB19], 4 VI 2020, 1 ♂, 6 VII 2021, 1 ♂; Dąbrowa Kozłowska [EB19], 28 V 2021, 1 ♀, na łące.

***Volucella bombylans* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ (9 ♂♂ 8 ♀♀). Radom: Radom-Malczew [EB19], 14 VII 2013, 1 ♀ - ryc. 4D, na kwiecie chabra driakiewnika; Radom-Las Kapturski [EB09], 16 VI 2021, 1 ♂, na kwiatach śnieguliczki białej. Puszcza Kozienicka: Antoniówka [EB19], 2 VII 2010, 1 ♂; Pionki [EC30], 27 V 2017, 1 ♀; Rez. Leniwa [EC20], 29 V 2017, 3 ♂♂, 1 ♀, na łące; Łuczynów Nowy [EC31], 6 VII 2017, 1 ♀, na łące śródleśnej; Dąbrowa Kozłowska [EB19], 9 VII 2018, 1 ♀, na kwiatach świerzbicy polnej, 31 V 2021, 1 ♂, na łące; Rez. Załamanek [EC20], 23 V 2020, 1 ♀; Rez. Miodne [EB39], 8 VI 2020, 1 ♀, przy kwiatach derenia; Jaśce [EC20], 17 VII 2020, 1 ♂, na skraju lasu, 11 VII 2021, 1 ♂, na kwiatach jeżyn; Rez. Ponty-Dęby [EC20], 5 VI 2022, 1 ♀, na kwiatach smółki pospolitej w dąbrowie świetlistej; Źdźary [EC20], 10 VI 2023, 1 ♂.

***Volucella inanis* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ (4 ♂♂ 7 ♀♀ 1 ex.). Radom: Radom-Borki [EB09], 14 VIII 2021, 1 ♂, na kwiatach śnieguliczki białej; Radom-Gołębiów [EB19], 27 VIII 2024, 1 ♀, na kwiatach mięty. Puszcza Kozienicka: Dąbrowa Kozłowska [EB19], 16 VII 2007, 1 ♀ - ryc. 4C, na kwiecie świerzbicy polnej, 31 VII 2008, 1 ♀; Mąkosy Stare [EC20], 26 VII 2014, 1 ex., na kwiatach krwawnika; Rez. Załamanek [EC20], 27 VII 2014, 1 ♀; Januszno [EC30], 12 VIII 2017, 1 ♀; Kozienice [EC31], 27 VII 2019, 1 ♀, skraj łęgu; Rez. Ponty-Dęby [EC20], 19 VII 2020, 1 ♂; Łaszówka [EC22], 8 VIII 2020, 1 ♂, na łące; Wola Chodkowska [EC22], 9 VIII 2020, 1 ♂, na kwiatach baldaszkowatych; Maciejowice [EC21], 27 VII 2024, 1 ♀, na kwiatach krwawnika.

***Volucella pellucens* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ (3 ♂♂ 5 ♀♀). Radom: Radom-Las Kapturski [EB09], 5 VI 2023, 1 ♂, na kwiatach derenia. Puszcza Kozienicka: Dąbrowa Kozłowska [EB19], 22 VI 1998, 1 ♀; Rez. Leniwa [EC20], 12 VII 2020, 1 ♀, na kwiatach jeżyn; Trzy Stawy [EB29], 18 VII 2020, 1 ♀, na grobli; Antoniówka [EB19], 21 VI 2021, 2 ♂♂, na kwiatach śnieguliczki białej; Wilczkowice Górne [EC32], 18 VII 2021, 1 ♀, na kwiatach baldaszkowatych w łęgu; Kieszek [EC20], 20 VII 2021, 1 ♀, na kwiatach baldaszkowatych.

***Volucella zonaria* (Poda, 1761)**

MATERIAŁ (3 ♀♀). Radom: Radom-Park Stary Ogród [EB09], 14 VIII 2021, 1 ♀; Radom-Las Kapturski [EB09], 5 IX 2022, 1 ♀, na kwiatach nawłoci kanadyjskiej. Puszcza Kozienicka: Antoniówka Świerżowska [EC32], 25 VII 2020, 1 ♀, nadrzeczny łęg, leg. S. Chmielewski (Chmielewski i Żóralski 2020).

***Xanthandrus comtus* (Harris, 1780)**

MATERIAŁ (1 ♂ 1 ♀). Radom: Radom-Gołębiów [EB19], 18 VII 2017, 1 ♀, na kwiatach pasternaku, 27 VII 2017, 1 ♂, na kwiatach pasternaku.

***Xanthogramma citrofasciatum* (De Geer, 1776)**

MATERIAŁ (1 ♀). Okolice Radomia: Makowiec ad Skaryszew [EB18], 28 IV 2018, 1 ♀, na ugorze.

***Xanthogramma dives* (Rondani, 1857)**

MATERIAŁ (3 ♀♀). Radom: Radom-Las Kapturski [EB09], 8 V 2022, 1 ♀, na drewnie dębowym. Puszcza Kozienicka: Siczki [EB29], 19 V 2017, 1 ♀, na kwiatach jarzębiny; Dąbrowa Kozłowska [EB19], 11 V 2019, 1 ♀, na kwiatach jarzębiny.

***Xanthogramma pedissequum* (Harris, 1776)**

MATERIAŁ (4 ♂♂ 2 ♀♀). Radom: Radom-Las Kapturski [EB09], 9 IX 2007, 1 ♀. Puszcza Kozienicka: Wilczkowice Górne [EC32], 19 VIII 2018, 1 ♂, w łęgu; Łaszówka [EC22], 8 VIII 2020, 1 ♂, na łące; Jaśce [EC20], 22 V 2021, 1 ♂, nad stawem leśnym; Dąbrowa Kozłowska [EB19], 28 V 2021, 1 ♂, na łące; Trzy Stawy [EB29], 26 VIII 2023, 1 ♀.

***Xylota abiens* Meigen, 1822**

MATERIAŁ (2 ♂♂). Puszcza Kozienicka: Rez. Miodne [EB39], 8 VI 2020, 1 ♂, przy kwiatach derenia; Żdźary [EC20], 10 VI 2023, 1 ♂, na pniu martwego dębu.

***Xylota florum* (Fabricius, 1805)**

MATERIAŁ (2 ♂♂). Puszcza Kozienicka: Jaśce [EC20], 14 VII 2020, 1 ♂, na składzie drewna; Januszno [EC30], 8 VI 2023, 1 ♂, na martwym drewnie.

***Xylota segnis* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ (8 ♂♂ 2 ♀♀). Radom: Radom-Las Kapturski [EB09], 31 V 2023, 1 ♂. Puszcza Kozienicka: Siczki [EB29], 23 V 2017, 1 ♀, na drewnie sągowym; Antoniówka [EB19], 24 V 2018, 1 ♂, na sągu olchowym, 6 VII 2021, 1 ♂, na składowanym drewnie; Garbatka-Letnisko [EC40], 27 V 2018, 1 ♂,

na zrębie sosnowo-dębowym; Stoki [EC20], 5 VIII 2018, 1 ♂, przy sągu brzożowym; Rez. Brzeźniczka [EC30], 17 V 2020, 1 ♂, na drewnie osikowym; Przejazd [EC20], 28 VI 2021, 1 ♂, żerujący na spadzi lipowej, 21 VIII 2021, 1 ♀; Jaroszki [EC20], 7 IX 2022, 1 ♂, na stosie drewna sosnowego.

Xylota sylvarum (Linnaeus, 1758)

MATERIAŁ (6 ♂♂). Puszcza Kozienicka: Dąbrowa Kozłowska [EB19], 30 VII 1998, 1 ♂, 12 VII 2019, 1 ♂; Rez. Brzeźniczka [EC30], 3 VII 2017, 1 ♂, przy spróchniałym grabie; Stoki [EC20], 5 VIII 2018, 1 ♂, przy sągu dębowym; Rez. Załamanek [EC20], 22 VI 2019, 1 ♂, przy wiatrołomie olchowym; Antoniówka [EB19], 27 VI 2021, 1 ♂, na zrębie.

Xylota tarda Meigen, 1822

MATERIAŁ (1 ♂). Puszcza Kozienicka: Antoniówka [EB19], 16 VI 2018, 1 ♂, obok drewna sągowego.

DYSKUSJA

W Puszczy Kozienickiej stwierdzono występowanie 145 gatunków bzygowatych (na bazie 581 osobników), a w mieście Radom i jego okolicy 94 gatunki (245 osobników). Łącznie wykazano 166 gatunków, co stanowi ok. 42% fauny Syrphidae Polski. Siedemdziesiąt trzy gatunki były obecne w obu porównywanych obszarach.

Najwięcej gatunków bzygowatych – 97, stwierdzono w maju (Tab. 1). W każdym z pozostałych miesięcy wiosennych i letnich (kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień) lot odbywało pomiędzy 48 a 56 gatunków, we wrześniu 17, a w miesiącach około zimowych (luty, marzec, październik, listopad) już tylko od 2 do 8 gatunków.

Tab. 1. Liczba gatunków bzygowatych wykazanych w poszczególnych miesiącach roku / Number of hoverfly species recorded in each month of the year

Miesiąc / month	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Liczba gatunków / Species count	2	8	50	97	54	56	48	17	7	2
Liczba osobników / Specimens count	2	25	129	267	109	149	100	27	12	4

Stanowiska wielu wykazanych podczas badań gatunków, zlokalizowane są w ekosystemach leśnych charakteryzujących się wysokim stopniem naturalności i bogatą zasobnością w martwe drewno, zróżnicowane gatunkowo oraz pod względem rozmiaru i stopnia rozkładu. Często są to rezerwy przyrody lub też ich sąsiedztwo (Rez. Brzeźniczka, Królewskie Źródła, Ponty-Dęby, Załamanek), a także stary, zaniedbany park podworski w Strykowicach Górnych (obecnie w granicach Zwolenia). Stwierdzono w tych obiektach grupę gatunków wymagających obecności grubych i starych, często dziuplastych drzew oraz specyficznych mikrosiedlisk tworzonych przez dojrzałe zbiorowiska leśne. Bogactwem gatunkowym charakteryzują się również doliny leśnych strumieni oraz zbiorników wodnych (staw na Ostrownicy w leśnictwie Jaśce) oraz śródleśne łąki (Kozłowskie Łąki - *ryc. 2D*, Poborskie Łąki).

Wymienione siedliska są ostoją wielu gatunków zagrożonych i bliskich zagrożenia wyginięciem. Stwierdzono na badanych obszarach czternaście gatunków z Czerwonej Listy Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (Palaczyk i in. 2002): *Brachypalpoides lentus*, *Brachypalpus valgus*, *Caliprobola speciosa*, *Chalcosyrphus femoratus*, *Ch. piger*, *Cheilosia grossa*, *Criorhina pachymera*, *Mesembrius peregrinus*, *Myolepta dubia*, *M. vara*, *Parasyrphus nigratarsis*, *Sericomyia silentis*, *Spilomyia diophthalma* oraz *Temnostoma vespiforme*, a pośród pięciu gatunków bzygowatych scharakteryzowanych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Soszyński 2004), obecne były dwa: *Caliprobola speciosa* i *Criorhina pachymera*. W skali Europy, zgodnie z oceną ryzyka wyginięcia wykonaną wg metodologii IUCN (Vujić i in. 2022), zagrożone (EN) są następujące gatunki spośród wykazanych: *Brachyopa maculipennis*, *Cheilosia morio* oraz *Paragus finitimus*, bliskie zagrożenia (NT) są *Chalcosyrphus femoratus*, *Sphaerophoria virgata* oraz *Temnostoma meridionale*, a gatunkiem o niewystarczającej jeszcze ilości danych do oceny (DD) jest *Psilota exilistyla*. Wyżynny jodłowy bór mieszany w okolicy Kieszka to jak dotąd jedyne znane i udokumentowane miejsce występowania *P. exilistyla* na terenie Polski i Europy środkowo-wschodniej (Żóralski 2018). Wysokie walory faunistyczne badanych obszarów podkreśla również obecność kilku innych, rzadkich w skali Polski, gatunków: *Cheilosia fasciata*, *C. laticornis*, *C. semifasciata*, *Eristalis oestracea*, *Meligramma cingulata*, *Pipiza luteitarsis* oraz *Platycheirus ambiguus*. Lokalne plany zagospodarowania terenu, np. operaty urządzania lasu powinny uwzględniać ochronę cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków owadów z nimi związanych. Jest to szczególnie ważne w drzewostanach gospodarczych jakie w głównej mierze występują na obszarze Puszczy Kozienickiej.

PODZIĘKOWANIA

Autorzy dziękują recenzentom oraz redakcji za cenne uwagi.

LITERATURA

- Burakowski B., Mroczkowski B., Stefańska J. (1973) Chrząszcze - Coleoptera, Biegaczowate - Carabidae 1. Katalog Fauny Polski, PWN, Warszawa, 23, 2, 430 ss.
- Chmielewski S., Żóralski R. (2020) Occurrence of *Volucella zonaria* (Poda, 1761) (Diptera: Syrphidae) in Poland. *Kulon*, 25: 149–163.
- Chołuj P. (red.) (2023) Zwoleńka. Ostatnia dzika rzeka południowego Mazowsza. Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Pionki.
- Kurowski J.H., Andrzejewski H., Kiedrzyński M., Łuczak M. (2009) Siedliska przyrodnicze Natura 2000 w Puszczy Kozienickiej. Charakterystyka, zasoby, zagrożenia i problemy ochrony. Kozienicki Park Krajobrazowy, Pionki, 96 ss.
- Mapa Bioróżnorodności [online] (2024) Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności. Dostęp: 2024-10-07, <https://baza.biomap.pl>
- Palaczyk A., Soszyński B., Klasa A., Bystrowski C., Mikołajczyk W., Krzemiński W. (2002) Muchówki (Diptera), s. 34–38. *W*: Głowaciński Z. (red.). Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 155 ss.
- Richling A. (2021) Charakterystyka prowincji i podprowincji, s. 58–65. *W*: Richling A., Solon J., Macias A., Balon J., Borzyszkowski J., Kistowski M. (red.). Regionalna geografia fizyczna Polski. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań, 608 ss.
- Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski L., Grzegorzczak I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Kraż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska A., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S., Ziaja W. (2018) Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. *Geographia Polonica*, 91(2): 143–170.
- Sommaggio D. (2001) The species of the genus *Chrysotoxum* Meigen, 1822 (Diptera, Syrphidae) described by Giglio Tos. *Bollettino del Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino* 18(1): 115–126.
- Soszyński B. (2004) *Caliprobola speciosa* (Rossi, 1790), *Criorchina pachymera* Egger, 1858, s. 303–305. *W*: Głowaciński Z., Nowacki J. (red.) Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków, 448 ss.
- Tramplera T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska A. (1990) Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa, 156 ss.
- Vujić A., Gilbert F., Flinn G., Englefield E., Ferreira C. C., Varga Z., Eggert F., Woolcock S., Böhm M., Mergy R., Ssymank A., Van Steenis W., Aracil A., Földesi R., Grković A., Mazanek L., Nedeljković Z., Pennards G. W. A., Pérez C., Radenković S., Ricarte A., Rojo S., Stähls G., Van Der Ent L.-J., Van Steenis J., Barkalov A., Campoy A., Janković M., Likov L., Lillo I., Mengual X., Milić D., Miličić M., Nielsen T., Popov G., Romig T., Šebić A., Speight M., Tot T., Van Eck A., Veselić S., Andric A., Bowles P., De Groot M., Marcos-García M. A.,

- Hadrava J., Lair X., Malidžan S., Nève G., Obreht Vidakovic D., Popov S., Smit J. T., Van de Meutter F., Veličkovič N. (2022) Pollinators on the edge: our European hoverflies. The European Red List of Hoverflies. European Commission, Brussels, 96 pp.
- Zdzienicki M. (2004) Leśny kompleks promocyjny – Puszcza Kozienicka. *Przyroda Polska*, 5: 12–15.
- Zielony R., Elias R. (1997) Drzewostany – wybrane informacje, s. 150–164. *W:* Zielony R. (red.). Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Puszczy Kozienickiej. Monografia przyrodniczo-leśna. Wyd. SGGW, Warszawa.
- Żóralski R. (2018) Review of the genus *Psilota* (Diptera, Syrphidae) in Poland. *Dipteron* 34: 4–14.
- Żóralski R., Kowalczyk J. K., Soszyński B. (2017) Syrphidae (Diptera) Świętokrzyskiego Parku Narodowego. *Dipteron* 33: 55–76.
- Żóralski R., Mielczarek Ł. E. (2021) Materiały do znajomości muchówek bzygowatych (Diptera: Syrphidae) z rodzaju *Cheilosia* Meigen, 1822 w Polsce. Część 1. Podrodzaj *Pollinocheila* Barkalov, 2002. *Dipteron* 37(04): 405–417.

SUMMARY

The city of Radom and the neighbouring forest complex of the Kozienicka Forest have not been the subject of a faunistic study on the occurrence of hoverflies so far. This area is located in central Poland, in the southern part of the Mazovian Voivodeship and includes valuable natural habitats. The Kozienicka Forest is mainly covered with pine trees, with the addition of oak, black alder and fir. Studies of hoverflies were conducted here in the years 1993-2024, in a total area of 22 UTM grid squares (10x10 km). Flies were collected by the second author and identified to the species level by the first author. The collected material consists of 826 hoverfly individuals belonging to 166 species, which is approx. 42% of the fauna of Poland. In the Kozienicka Forest, 145 hoverfly species were found (based on 581 individuals), and in the city of Radom and its vicinity - 94 species (245 individuals). Seventy-three species were present in both areas. The largest number of hoverfly species - 97, was recorded in May. The habitats in the studied areas are a refuge for many rare and endangered species. The following fourteen species from the Red List of Endangered Animals in Poland were found: *Brachypalpoides lentus*, *Brachypalpus valgus*, *Caliprobola speciosa*, *Chalcosyrphus femoratus*, *Ch. piger*, *Cheilosia grossa*, *Criorhina pachymera*, *Mesembrius peregrinus*, *Myolepta dubia*, *M. vara*, *Parasyrphus nigratarsis*, *Sericomyia silentis*, *Spilomyia diophtalma* and *Temnostoma vespiforme*. Of the five species of hoverflies characterized in the Polish Red Data Book of Animals, two were reported here: *Caliprobola speciosa* and *Criorhina pachymera*. According to the risk assessment made in the European Red List of Hoverflies, three endangered species were found in the studied areas: *Brachyopa maculipennis*, *Cheilosia morio*, *Paragus finitimus*; three species that are near threatened: *Chalcosyrphus femoratus*, *Sphaerophoria virgata*, *Temnostoma meridionale*; and one classified as "data deficient": *Psilota exilistyla*.

Editorial remarks:

* Papers of the 40th volume of *Dipteron* are dedicated to the late Maria Grzybkowska

<https://pte.up.poznan.pl/pte/dipteron/redakcja.htm>

© Polskie Towarzystwo Entomologiczne 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License